

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Le Parti communiste indien après les élections générales</i>	1
<i>L'impérialisme culturel soviétique dans les pays de l'Est</i>	5
<i>M. Alvarez del Vayo et la politique soviétique</i>	6
<i>La nouvelle baisse des prix en U.R.S.S.</i>	8
<i>La Conférence de Moscou</i>	9
<i>M. Bernard de Plas à Moscou</i>	11
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	13

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

<i>Allemagne orientale : De la crise interne de la S. E. D. au renouvellement des cadres communistes supérieurs</i>	17
<i>Nouvelles brèves sur les déportations, les persécutions, la police.</i>	19
<i>Autriche: Faits divers de l'occupation soviétique</i>	19

<i>Tchécoslovaquie : La presse acculée à combattre les radios étrangères et l'influence des émigrés</i>	20
<i>Hongrie : La fête de la « Libération »</i>	22
<i>Pologne: L'affaire de Katyn commentée par la presse</i>	24
<i>Les propositions soviétiques sur l'Allemagne</i>	26
<i>Bulgarie : Les transports et les P.T.T. entre les mains des Soviétiques</i>	27

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>Egypte : Nouvelles intrigues communistes</i>	29
<i>Chine : La soumission à l'U.R.S.S...</i>	30

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>Les jeunes filles « mozhno »</i>	32
---	----

Le Parti communiste indien après les élections générales

LES élections générales qui se sont déroulées aux Indes entre novembre 1951 et février 1952 ont donné lieu dans la presse mondiale à des commentaires sinon variés, du moins très nombreux. Ce qui généralement a le plus frappé l'imagination, c'est le caractère gigantesque de l'opération.

Reproduisant tous les mêmes dépêches d'agences les journaux occidentaux ont insisté sur quelques chiffres, du reste, impressionnants : corps électoral : 175 millions d'individus; nombre de votants : 100 millions de personnes; nombre de sièges à pourvoir au Parlement fédéral et aux 26 Chambres des Etats-fédérés : 3.862; bulletins de vote imprimés : 620 millions d'exemplaires; urnes électorales installées : 1.500.000; nombre de bureaux de vote : 224.000, etc.

Plus rares ont été les commentaires faisant ressortir le rôle joué à cette occasion par le P. C. de l'Inde et analysant les perspectives du

communisme dans ce pays, c'est pourtant-là un sujet qui ne manque pas d'importance.

Force et faiblesse du P.C. à la lumière des résultats électoraux

Un communiqué publié à New-Delhi, le 2 mars, a donné la répartition définitive des sièges à la Chambre du Peuple, c'est-à-dire au Parlement fédéral qui compte 489 députés, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour :

Parti du Congrès	363 sièges
P. C. indien	27 sièges
(plus 7 candidats « indépendants » du Front Populaire).	
Socialistes	12 sièges
Parti ouvrier et paysan	10 sièges
(fréquemment allié des communistes)	

Mahasabha (extrême droite)	4 sièges
Jan Sangh (extrême droite)	3 sièges
Fédération des Intouchables	2 sièges
Partis divers	32 sièges
Indépendants	26 sièges

(voir plus haut : P. C.).

Les résultats — connus d'une manière officielle seulement — aux vingt-six Chambres de provinces sont assez semblables. Sur 3.778 sièges à pourvoir, le Parti du Congrès a conquis 2.609 sièges, les communistes — 215 sièges, les extrémistes hindous — 38 sièges, les socialistes — 135 sièges, etc.

Le Parti du Congrès est le grand vainqueur des élections, s'appropriant 69 % des sièges dans les vingt-six Chambres d'Etats fédérés et 74 % des mandats au Parlement fédéral. Il n'a cependant recueilli que 44 % des suffrages exprimés. Mais le système électoral — scrutin uninominal à un tour, ainsi que nous l'avons dit plus haut — a favorisé le grand parti de M. Nehru qui, personnellement, a été élu triomphalement.

Les partis de droite sont faiblement représentés, de même d'ailleurs que le parti socialiste qu'on avait présenté, avant les élections, comme le grand rival du Congrès. Si les socialistes indiens n'obtiennent que 12 sièges, en revanche ils ont recueilli près de 10 % des voix. Le système électoral a joué contre eux.

La même fraction de voix est allée aux communistes : 10 % environ des suffrages exprimés. Si le P.C. a cependant gagné plus de sièges que le parti socialiste, il le doit à la concentration de ses voix dans 4 Etats fédérés où il totalise 163 sièges sur les 215 qu'il a conquis dans l'ensemble des 26 provinces. Le système majoritaire lui a donc profité presque au même titre qu'au parti du Congrès.

Quoi qu'il en soit, le Parti communiste se trouve ainsi avoir rassemblé quelque 6 millions de voix, sur environ 100 millions de suffrages exprimés. Six pour cent de voix, c'est peu. Mais en même temps, ce nombre relativement élevé montre le chemin parcouru par le P.C.I. depuis les élections partielles qui se sont déroulées dans différentes provinces entre janvier 1950 et mars 1951, c'est-à-dire à peine un an plus tôt.

A ces élections partielles, le parti du Congrès avait obtenu plus de 50 % des voix, tandis que les communistes en recueillaient 8,3 % dans le Bengale, 5 % dans le Punjab, 1,7 % seulement dans la province de Madras, et 0,9 % dans le Tranvancore-Cochin. Quant aux socialistes, ils avaient rassemblé alors plus de 40 % des suffrages à Madras, dans le Tranvancore-Cochin,

dans l'Assam, et une fraction moindre dans les autres provinces.

En l'espace d'un an, les positions du Congrès se sont quelque peu effritées alors que les communistes réussissaient à attirer à eux une partie importante d'anciennes voix socialistes.

Dans le Bengale, le P.C. a bénéficié aux élections générales de réfugiés provenant du Pakistan oriental, et a obtenu 28 sièges sur les 230 mandats à la Chambre de la Province.

Le Bengale mis à part, les voix communistes sont concentrées dans le Sud et le centre de la péninsule indienne. Il est édifiant de :

a) comparer la carte des succès communistes à celle des missions chrétiennes aux Indes,

b) rapprocher les victoires électorales du P.C. I. des succès des communistes dans les comptoirs français de l'Inde, voisins des provinces indiennes « rouges ».

En effet, les seuls lieux d'implantation du christianisme sont les deux côtes, celle du Sud-est comme celle du Sud-ouest, c'est-à-dire des territoires formant les provinces de Madras et de Tranvancore-Cochin. Les communistes indiens se flattent d'avoir remporté un nombre considérable de voix et de sièges dans le Tranvancore-Cochin (32 mandats sur 108 à l'Assemblée provinciale), région où l'analphabétisme est le plus bas de toute l'Inde. L'enseignement primaire et secondaire est, en effet, l'œuvre des missionnaires.

En deuxième lieu, l'activité communiste dans les Etablissements français n'est pas étrangère aux succès du P.C. indien dans l'Etat de Madras. A Chandernagor, les communistes emportaient récemment la totalité des 25 sièges dans la première élection qui ait eu lieu dans l'ancien comptoir français depuis son rattachement à l'Inde. Pondichéry et Karikal, deux autres comptoirs français, sont attenants à la province de Madras où le P.C. indien a obtenu 61 sièges sur les 375 que compte la Chambre provinciale.

Une troisième grosse concentration communiste se situe dans le Haïderabad, ou plus précisément dans la région de Telangana. Cette dernière, comptant à elle seule 17 millions d'habitants, a voté rouge en grande partie : 40 mandats au parti du Congrès, 39 mandats au P.C. Dans le Haïderabad, les communistes ont obtenu au total 42 sièges sur les 175 députés de la Chambre provinciale.

Le trait commun des trois Etats du Sud et du Centre ayant voté en masse pour les communistes, est leur caractère agricole. Par contre, les communistes ont essuyé des défaites cuisantes dans toutes les provinces industrielles du Nord.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

C'est ainsi que dans la province de Bombay, ils n'auront qu'un député à la Chambre de province sur 315. A Bihar, autre province fortement industrialisée, ils n'auront aucun des 330 députés de la Chambre. En Uttar-Pradesh, Etat qui ne compte pas moins de 66 millions d'habitants sur 438 députés provinciaux, aucun non plus ne sera communiste, bien que les centres industriels ne manquent pas dans cette région.

Tactique du P.C. avant et après les élections

Cette géographie sommaire des succès électoraux des communistes donne une première explication (outre la double influence du christianisme et des comptoirs français tout proches) : le P. C. I. a été pratiquement anéanti dans les provinces industrielles, il a progressé dans les régions agricoles.

Cet échec là et cette victoire ci sont dûs pour une bonne part à la tactique électorale des communistes. Le B.E.I.P.I. (voir les numéros 50, p. 20 et s., et 59, p. 29 et s.) a déjà eu l'occasion de présenter les manifestes électoraux du P.C.I. et de dévoiler les astuces et les camouflages d'une propagande stalinienne habile. Il nous suffira donc d'ajouter ceci :

Sous la dénomination du Front Populaire, le P.C. a offert un point de cristallisation aux éléments mécontents ou désillusionnés. Tous les autres partis devaient leur filiation au Congrès dont ils se sont certes séparés mais leur programme électoral s'apparentait par trop à celui de la lente évolution économique et politique de M. Nehru. De plus, le P.C. a concentré sa propagande sur la paysannerie que tous les autres partis semblent avoir négligée dans la campagne électorale.

Une double organisation — et par la suite : une double tactique ont été mises en place par les communistes dans la province agricole de Telangana. Une équipe communiste travaillait la nuit, usant de l'intimidation, obligeant les paysans à contribuer à la collecte de fonds électoraux, soudoyant les chefs de village, pratiquant attentats et terreur. Une deuxième équipe, désavouant apparemment la première, recherchait la confiance des paysans, travaillait avec eux, répandait les slogans tels que « la terre doit être à celui qui la cultive », ou « nourriture et vêtements pour tous », appliquait partout où cela a été possible une sorte de réforme agraire, distribuant des terres aux pauvres, les confisquant aux riches exploitants.

La police s'est montrée impuissante, dans le Telangana, à réprimer les actes de banditisme commis la nuit, et les partis politiques incapables de s'opposer à la propagande insidieuse de la deuxième équipe communiste travaillant au grand jour. « *Le vote s'est trouvé influencé, écrit le Hindustan Times, du 18 février, par une campagne d'intimidation, menée impunément. Dans un village, les pauvres paysans m'ont fait voir les ruines du poste de police et des autres édifices gouvernementaux brûlés par les communistes — et aussi les maisons d'un ou deux villageois. Ces paysans paraissent accablés de terreur lorsqu'ils ont relaté cet incident et l'on pouvait très bien comprendre leur état d'esprit. « Il vaut mieux plaire à ceux qui, dans le cas contraire, pourraient nous faire du mal plutôt qu'à ceux qui ne semblent pas capables de nous aider.* »

Il est cependant juste de reconnaître que si dans le Telangana le P.C. jouissait d'une impunité à peu près totale, en revanche, dans certaines autres provinces, ses leaders étaient pourchassés, voire emprisonnés. C'est ainsi que dans l'Etat de Madras, plus de cent militants commu-

nistes n'ont été relâchés qu'après les élections. Plusieurs centaines de leaders communistes restent encore en prison, en vertu de la loi préventive « Preventive Detention Act ».

Les élections terminées, qu'allait faire le P.C.? Continuerait-il sa politique du Front Populaire qui lui a si bien réussi et réclamerait-il la constitution d'un gouvernement de gauche — d'union nationale — dans les provinces où il s'est placé au second rang des partis politiques, immédiatement après le Congrès ?

Dès le 4 février, cette question a été posée au secrétaire général du P.C.I., M. Ghosh, à l'occasion de sa conférence de presse à New-Delhi (*Rude Pravo*, du 12 février). Le leader communiste a été des plus réservés : « *Quant à la possibilité de former le gouvernement dans les Etats méridionaux, Ghosh a déclaré que les résultats de Madras n'étaient pas encore connus de façon définitive. Les dirigeants du Parti communiste étaient en pourparlers, dans le Malabar, à ce sujet, avec le parti Krishak Mazdur Pradja, auquel le P.C. était allié aux élections, ainsi qu'avec les représentants d'autres partis. C'est pourquoi Ghosh ne saurait encore se prononcer. Il a déclaré ensuite que l'éventualité d'un gouvernement du Front des Gauches dans le Travancore-Cochin dépendait de l'attitude des socialistes.* »

« *On a demandé ensuite à Ghosh : Au cas où un gouvernement à direction communiste serait formé dans un des Etats fédérés, se soumettrait-il au gouvernement fédéral? Ghosh a répondu que les communistes n'avaient pas l'intention de se séparer de la nation. « Nous ne voulons pas entrer en conflit avec le gouvernement central, mais nous ne voulons pas non plus nous engager dans une vote sans issue.* »

Peu de temps après, on apprenait que dans le Travancore-Cochin le leader socialiste M. Pillai avait refusé de se joindre à un gouvernement de coalition à direction communiste (*le Praca*, du 21 mars 1952). Les communistes resteraient donc dans l'opposition. De même dans la province de Madras, les avances communistes aux autres partis (*Daily Worker*, du 7 février) ont échoué devant une réponse négative des autres partis politiques (*Manchester Guardian*, du 18 février). En définitive, il est peu probable que les communistes soient admis à participer à un seul gouvernement provincial, même pas dans les régions où le P.C. représente une force réelle, comme dans le Haïderabad (dont le Telangana) ou dans le Bengale.

Le grand spécialiste des problèmes du communisme en Asie, et aux Indes en particulier, M. Roy, un ancien leader du Komintern pour l'Extrême-Orient (voir le B.E.I.P.I., numéro 64) a publié, dans le *Manchester Guardian* du 4 mars, une longue étude sur les chances du communisme dans son pays et sur la tactique probable du P.C. dans le proche avenir :

« *Il est peu probable que leurs efforts (= des communistes, N.D.L.R.) en vue de former des ministères de coalition à Madras et à Travancore-Cochin réussissent. Si c'était le cas, ils ne se comporteraient guère de façon aussi soumise qu'ils le promettent pour tromper les alliés possibles... Les communistes peuvent vouloir prendre la tête d'une opposition constitutionnelle. Ils seraient bien inspirés en agissant ainsi parce que le temps travaillerait pour eux. En même temps, ils ne peuvent pas courir le risque de se reposer sur leurs lauriers. Les promesses qui leur ont permis de duper la masse ignorante ne supportent pas un examen approfondi. Avec le temps les dupes peuvent percer à jour leurs desseins.* »

« *C'est pourquoi dans un proche avenir, la*

tactique communiste doit être spectaculaire pour enflammer l'imagination populaire... Il est extrêmement probable que la tactique des communistes dans un proche avenir consistera en ce qu'ils appellent la mobilisation de classe massive et en une infiltration dans les institutions de l'ordre établi, y compris les rouages de l'Etat et les forces armées, avec la sympathie et le soutien de la classe moyenne cultivée. Le succès électoral attirera de nombreuses recrues dans ses rangs, et les novices viendront de toutes les classes de la société... Ce qui renforce le crédit des communistes, ce n'est pas l'idéalisme social qu'ils affichent, mais le pouvoir formidable du bloc russo-chinois. »

Frapper l'imagination des foules, tel semble être également le but recherché par la propagande officielle de l'U.R.S.S. et de la Chine de Mao Tsé Toung. L'activité du P.C.I. et celle de ses protecteurs russo-chinois se rejoignent, en se complétant. L'inflatable M. Novikov, ambassadeur soviétique à New-Delhi, multiplie démarches, interventions, expositions, participations aux foires, participations aux festivals, etc.

A la récente Foire commerciale de Bombay, les pavillons russe et chinois, de dimensions grandioses, ont offert aux yeux émerveillés des centaines de milliers de visiteurs, un échantillonnage complet des machines agricoles, des équipements industriels, des productions de toutes sortes, dont l'Inde a un besoin urgent pour relever le niveau de vie de sa population et renforcer son potentiel économique. A l'inauguration du pavillon soviétique, l'ambassadeur Novikov a insisté sur l'intérêt que portait l'U.R.S.S. à l'Inde, et que démontrait précisément la participation russe à la Foire, et a invité ses auditeurs à comparer le petit pavillon américain à la grandiose présentation de son pays, première puissance du monde.

En même temps, il a été révélé que le commerce indo-soviétique, dans les deux sens, représentait une valeur de 12 millions et demi de dollars par an. Les délégués indiens à la conférence économique de Moscou se sont employés, en plein accord avec les autorités soviétiques, à accroître les échanges entre les deux pays.

D'une manière générale, la propagande communiste présente l'U.R.S.S. comme le seul pays capable d'assurer l'industrialisation de l'Inde. Symboliquement, les produits exposés dans le pavillon soviétique ne seront pas rapatriés, mais vendus sur place : ils ont une valeur de plus de deux millions de dollars.

Quelques semaines plus tôt, un festival international à Bombay a vu triompher les films soviétiques et chinois, auxquels la presse dans son ensemble a fait une publicité peu ordinaire. Le championnat mondial de tennis de table, qui s'est déroulé encore à Bombay, a consacré les vainqueurs provenant de pays satellites : Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie. Un nombre considérable de « missions » soviétiques les plus diverses : commerciales, culturelles, sportives, etc., résonnent dans toute l'Inde le rayonnement de l'U.R.S.S. ; une propagande insidieuse s'emploie à les présenter comme les ambassadeurs d'un pays prodigieux, en tous domaines supérieurs à l'Occident : l'Union Soviétique des républiques socialistes.

Cette poussée communiste s'accompagne aussi de quelques ombres dont les dirigeants sont parfaitement conscients. Tirant les leçons des élections générales, M. Ghosh, secrétaire général du P.C.I., insiste, dans un article « kilométrique » publié par la revue du Kominform, « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire », du 12 mars, sur le double échec du Parti auprès du prolétariat urbain, c'est-à-dire

auprès des 5 ou 6 millions d'ouvriers que compte l'Inde, et du « Mouvement des Partisans de la Paix » qui, selon les propres termes de M. Ghosh, « reste très en deça des besoins et des possibilités qu'offre la situation ».

Sur le premier point, on connaît la défaite totale des communistes aux élections générales dans les provinces industrialisées du Nord (voir plus haut). Sur le second, dès le mois d'octobre dernier (26-10-1951) un journal soviétique, la *Pravda Vostoka* écrivait : « L'un des plus importants pays d'Orient est sans contredit l'Inde, avec ses énormes ressources naturelles et sa population dépassant 300 millions d'hommes. Le Mouvement des Partisans de la Paix n'y avait pas atteint le niveau voulu. »

Que va faire M. Nehru ?

Les temps sont révolus où la propre sœur du Pandit Nehru, Mme Vijaylakshmi Pandit, ambassadrice de l'Inde à Washington déclarait :

« Pour l'Inde, la guerre serait bien plus dangereuse qu'une domination de l'Asie par le communisme » (*Die Weltwoche*).

En effet, les succès partiels des communistes indiens aux élections générales ont eu cette conséquence de raffermir la position personnelle de M. Nehru, et d'inciter ce dernier à opérer un changement de politique, notamment sur le plan international.

A l'intérieur, on sait que le gouvernement indien avait interdit, dans certaines provinces le P.C. et appliqué à ses leaders les dispositions — qui n'ont rien de libéral — du Preventive Detention Act. C'est cette loi qui permet d'incarcérer n'importe qui et de le maintenir en prison sans motif particulier, avec la simple justification du maintien de l'ordre public, que M. Nehru a fait prolonger pour six nouveaux mois. Premier acte du gouvernement du Congrès qui ne manque pas d'être interprété comme le symbole de la volonté de M. Nehru de barrer la route au communisme intérieur.

Mme Pandit, elle-même, a été rappelée à New-Delhi, puis, munie d'instructions nouvelles, est revenue aux Etats-Unis pour tenir, devant le public américain, des propos tendant à rassurer l'opinion. Et pour bien marquer ce changement de politique, elle a été remplacée à l'ambassade de Washington par un diplomate de carrière.

Autre signe que la visite aux Etats-Unis de M. Birla, en qualité de porte-parole officieux des grands intérêts économiques de l'Inde. M. Birla a négocié des investissements américains dans son pays, et le ministre des Finances a déjà publiquement annoncé que des capitaux substantiels commençaient à filtrer vers l'Inde.

Fait plus important encore, M. Nehru lui-même, au cours d'une longue conférence de presse, tenue au début de mars, a vigoureusement dénoncé un parti « conditionné par des raisons d'obéissance extra-territoriales qui sont condamnables ». A la suite des élections, M. Nehru semble enfin se rendre compte du double danger communiste, extérieur et intérieur, qui menace son pays. Les mêmes forces qui avaient amené l'Occident à s'opposer de plus en plus au communisme, commencent à agir dans l'Inde.

Automatiquement, la position de troisième force est sinon abandonnée, du moins très affaiblie. Pendant des mois et des mois, M. Nehru refusait de signer avec les Etats-Unis les accords d'aide mutuelle à cause de la clause valant engagement de « coopérer avec les Etats-Unis pour maintenir la paix ». Brusquement, début mars, M. Nehru annonce qu'il n'a plus « la moindre objection » à accepter cette stipulation.

L'ambassadeur américain à New-Delhi, M. Bow-

les, qui avait pris nettement position, devant le Congrès américain, en faveur de l'aide économique massive à l'Inde, voit ainsi récompensés ses efforts du côté de M. Nehru. Et la radio de Moscou ne s'y trompe pas lorsqu'elle concentre depuis quelques semaines ses attaques sur deux personnalités : Nehru et Bowles.

Les dirigeants de l'Inde commencent à prendre conscience de la nécessité, pour eux, de se joindre à l'Occident et de résister à l'emprise communiste. Ne serait-ce pas pour les détourner de la voie où ils semblaient s'engager que Staline a tenu à recevoir l'ambassadeur de l'Inde à Moscou ?

L'impérialisme culturel soviétique dans les pays de l'Est

LA pression économique et politique que l'U.R.S.S. impose aux pays de l'Est européen trouve son complément naturel dans une vaste opération d'asservissement culturel, qui n'a d'équivalent dans aucun des impérialismes occidentaux. Et pourtant ceux-ci cherchaient en général à diffuser leur valeurs chez des peuples dont le niveau culturel était extrêmement bas.

En Europe, au contraire, l'U.R.S.S. se trouve en présence de peuples évolués, qui possèdent leur propre culture accumulée au cours des siècles. Elle se heurte donc à un faisceau de traditions et de valeurs profondément enracinées dans l'esprit des peuples qu'il s'agit d'asservir et qui forment l'armature psychologique de la conscience nationale. Cet obstacle ne saurait faire renoncer le gouvernement soviétique. L'U.R.S.S. se pose, en effet, en nation chargée d'une mission éducatrice. Au reste, elle n'a pas le choix. L'hégémonie politique et économique postule en effet la conquête des esprits. Elle n'est justifiable que dans la mesure où les « indigènes » peuvent être convaincus que la nation conquérante possède un niveau culturel supérieur.

C'est pourquoi les théoriciens de la bureaucratie soviétique ont élaboré la thèse de la « nation dirigeante du socialisme », dont l'aide et l'expérience sont absolument indispensables. Cette nation dirigeante s'identifie pratiquement avec la nation grand-russe. On a donc affaire à un mélange de chauvinisme, et de marxisme rapiécé pour les besoins de la cause.

Pour appliquer cette politique culturelle, quels sont les moyens d'action ?

Tout d'abord, l'Etat soviétique dispose du réseau des différents partis communistes nationaux et de l'appareil d'Etat de chaque pays qui se trouve entre leurs mains. Ceux-ci appliquent fidèlement les consignes d'asservissement culturel de leurs maîtres soviétiques.

Voici, par exemple, la déclaration du C.C. du P.C. tchécoslovaque sur les modifications des manuels scolaires (28 mai 1951) :

« La jeunesse doit être élevée dans l'amour de l'armée soviétique de libération... »

« L'élève doit être instruit des succès obtenus dans l'ordre coopératif, sur la base de la science de Mitchourine... »

« ... Il est particulièrement indispensable d'exalter davantage l'amitié indéfectible de notre peuple pour l'U.R.S.S. et notre amour incommensurable pour le grand Staline... »

« Les manuels de géographie destinés aux écoles primaires et secondaires reviennent trois fois sur la géographie de la R.P. tchécoslovaque. Cependant, on y parle très peu de l'U.R.S.S. Il convient de consacrer toute une année à l'étude de la géographie de l'U.R.S.S. Le manuel d'histoire pour les écoles secondaires ne consacre pas

une place suffisante à l'histoire de l'Union Soviétique. »

En Bulgarie, l'étude de la géographie russe et de l'histoire russe est devenue obligatoire depuis cette année.

En Albanie, le ministère de l'Instruction publique a décidé, au mois de décembre dernier, que tous les cadres enseignants devraient subir un examen de pédagogie russe.

En Hongrie, le Conseil des ministres a décidé que la chaire de marxisme-léninisme à l'Université de Budapest serait confiée à un professeur soviétique (31 août 1951).

Le gouvernement soviétique dispose en outre d'un appareil spécialisé, chargé de diffuser la culture soviétique. Ce sont les sociétés d'amitié avec l'Union Soviétique. Il est à noter que cette amitié joue à sens unique. Par exemple, la Société Roumanie-U.R.S.S. a pour tâche de faire connaître l'U.R.S.S. en Roumanie. Mais la réciproque n'est pas vraie ; puisqu'aussi bien, du reste, il est entendu que la « nation dirigeante » n'a rien à apprendre des autres peuples.

Ces sociétés sont destinées essentiellement à « travailler » les masses et disposent, à cet effet, de moyens énormes : C'est ainsi qu'en Bulgarie, selon le *Rabotnitchesko Delo* du 6 mars 1951, l'Union des sociétés bulgares-soviétiques compte 4.620 sociétés, avec 1.542.000 membres, c'est-à-dire un nombre supérieur à ceux du Front de la Patrie.

En Pologne, la société correspondante compte 4.250.626 membres.

En Roumanie, elle groupait au 4 novembre 1950 20.000 sections avec 4 millions de membres.

Quel est le but réel poursuivi par ces organismes ? Le *Szabad Nep* du 21 décembre nous le dévoile sans équivoque :

« Il s'agit de développer encore davantage l'amour pour notre patrie libre, et, ce qui est la même chose, l'amour pour l'Union Soviétique. »

Il s'agit de transférer le sentiment patriotique sur l'Union Soviétique. Par ce système, on espère éliminer toute espèce de conflit. En réalité l'opération consiste en une entreprise de dénationalisation qui vise à vider le sentiment patriotique de tout contenu national et à le remplacer par l'idolâtrie du régime soviétique.

Les formes qu'utilisent ces sociétés pour exercer leur emprise sont multiples : enseignement généralisé de la langue russe, diffusion de la presse, des publications et des livres russes, conférences, expositions, représentations théâtrales et cinématographiques consacrées à la Russie. Ces activités atteignent leur point culmi-

nant lors des « mois d'amitié avec l'Union Soviétique ».

L'effort principal porte sur la diffusion de la langue russe. Il s'agit d'en faire la langue internationale dans la sphère d'influence soviétique. La presse des pays satellites montre bien l'importance qu'on attache à sa diffusion massive :

« La fédération doit organiser un large mouvement pour l'enseignement de la langue russe, de telle sorte qu'elle puisse ouvrir des centres et des cours dans les villes et les villages, après avoir préalablement édité des manuels destinés aux ouvriers et aux paysans. »

(Décision du 4^e Congrès de l'Union des sociétés soviéto-bulgares, 6 mars 1951).

Le journal tchèque *Praca* du 9 août 1951 annonce qu'a été décidée l'organisation de cours d'un type spécial pour les agriculteurs et que les repos mensuels seront utilisés par les ouvriers tchèques pour l'étude de la « langue du socialisme ».

La diffusion du livre russe est également très poussée.

En Bulgarie, selon le journal *Otchestven Front* du 12 mars 1951, la diffusion de la littérature soviétique atteint quantitativement celle de la littérature bulgare.

Les brochures et publications destinées à la propagande de l'U.R.S.S. atteignent également des chiffres considérables.

Jusqu'au mois de juin 1951, l'entreprise d'édition roumaine « Karta Russa » avait édité 1.207 livres et brochures sur l'U.R.S.S. ayant un tirage total de 14 millions d'exemplaires.

Selon des nouvelles de *Radio-Prague* du 2 septembre 1951, le tirage des brochures sur l'U.R.S.S. atteignait, dans le premier semestre de 1951, 1.700.000 exemplaires.

Les représentations théâtrales et cinématographiques complètent ce gigantesque effort de propagande.

Il convient en outre de signaler un autre aspect de l'hégémonie culturelle. L'U.R.S.S. ne cherche pas seulement la conquête des esprits, elle réalise également une affaire commerciale. Elle retire de la vente des journaux, des livres et des films des bénéfices importants. Il existe à peu près dans tous les pays de l'Est européen des sociétés mixtes pour l'exportation et l'importation des films qui, comme toutes les autres sociétés mixtes, sont des sources de bénéfices appréciables pour l'U.R.S.S.

Ainsi, en Roumanie, on trouve la « Sovrom Film », qui alimente tous les cinémas en films soviétiques. Pour chaque film projeté, les Russes, bien que n'ayant engagé aucun capital, reçoivent 30 % et les Roumains 20 % du bénéfice net.

M. Alvarez del Vayo et la politique soviétique

Les agences internationales de presse ont fait connaître les 12 et 13 février dernier que l'ancien ministre des Affaires Etrangères de l'Espagne républicaine pendant la guerre civile, M. Julio Alvarez del Vayo, à sa rentrée aux Etats-Unis, venant de Paris, où il avait assisté à l'Assemblée Générale de l'O.N.U. en qualité de correspondant de la revue *The Nation*, avait été retenu, ainsi que sa femme, pendant 3 jours à Ellis Island par la police de l'immigration. Libéré sur parole, il a promis de se présenter périodiquement aux autorités en attendant qu'il soit statué définitivement sur son cas (1).

Nul n'a protesté dans l'émigration espagnole contre cette mesure prise à l'encontre de l'ancien ministre du Dr Juan Negrin, et ce silence est à lui seul significatif. Le fait est d'autant plus remarquable que lorsque M. del Vayo, profitant de sa venue en France, avait donné en province plusieurs conférences pour mettre en évidence la scission qui s'est produite dans le Parti socialiste espagnol, scission fomentée par lui et par ceux qui en furent chassés comme staliniens (ainsi M. Juan Negrin) cette même presse de l'émigration s'était, au contraire, beaucoup occupée de l'ancien ministre. Non point d'ailleurs sur le plan de son activité politique, mais bien pour lui rappeler deux problèmes sur lesquels il aime faire silence : l'argent de la République espagnole, son comportement vis-à-vis des mutilés de la guerre civile. Pourtant, le journal *Solidaridad Obrera* du 22 février a rompu ce silence pour rappeler les accusations portées contre M. del Vayo dans le numéro d'Octobre 1951 de la *Revue Socialiste* (2).

Cet article, outre ces accusations contient des renseignements historiques sur le comportement des communistes espagnols en France, de la déclaration de guerre à la Libération. M. del Vayo ayant à diverses reprises fait l'éloge de cette ac-

tion, ses visites en France et les activités qu'il y déploie ne peuvent nous laisser indifférents (3).

Par contre, si excepté *Solidaridad Obrera*, la presse de l'émigration espagnole n'a pas soufflé mot de l'arrestation de M. del Vayo, un petit journal mensuel intitulé *El Socialista Español*, qui est l'organe personnel de l'ancien ministre en France, n'a pas manqué d'en parler avec une indignation fort compréhensible. Cette publication se garde de s'étonner du silence méprisant de ses confrères et évite de se faire l'écho du commentaire très hostile du journal syndicaliste que nous avons cité. Elle indique, toutefois, que les principaux périodiques new-yorkais ont écrit des commentaires favorables à M. del Vayo, lesquels ont sans doute contribué à la décision prise de le libérer. L'organe de l'ancien ministre ajoute que ces articles prouvent que les papiers de M. del Vayo et de son épouse étaient parfaitement en règle.

Tous les agents staliniens ont leurs papiers en règle. L'unique chose qu'ils omettent toujours de déclarer aux autorités des pays dans lesquels ils arrivent, est précisément qu'ils sont des agents du Kremlin et qu'ils se préparent à des activités illégales tout en ayant reçu l'ordre de conserver les apparences d'une conduite et activité légales (4).

Les amis de M. del Vayo, en se servant de l'article du correspondant à Washington du quotidien madrilène « A.B.C. », essaient de faire croire que ce sont les activités anti-franquistes de l'ancien ministre aux Etats-Unis qui sont à l'origine de ses malheurs. Il est très évident qu'il n'en est rien. Mais ces mêmes amis se gardent bien de faire allusion à un autre article paru dans l'hebdomadaire socialiste de New York, *The New Leader*, du 18 février, qui, sous le titre « L'Arrestation de del Vayo » a donné des précisions fort intéressantes.

« Alvarez del Vayo a été retenu à Ellis Island pendant 3 jours. Il a été libéré sur parole et sera convoqué après recherches supplémentaires sur son cas. Del Vayo rentrait de Paris où il a été correspondant de The Nation auprès de l'O.N.U.

« The New-Leader est satisfait de sa libération. Il est connu que del Vayo et The Nation sont les accusateurs dans un procès en dommages et intérêts de 20.000 dollars pour offense, intenté contre The New Leader et Clément Greenberg, parce que nous avons publié une lettre de M. Greenberg dénonçant l'attitude pro-soviétique de M. del Vayo.

« Il est donc la figure centrale dans une controverse politique importante.

« Nous ne mettons pas en question les motifs de son arrestation, et pourtant nous sommes satisfaits de sa libération pour deux raisons :

1°) parce que del Vayo et The Nation ont soumis à un tribunal notre droit de critiquer del Vayo politique, nous avons tout intérêt à ce que la machine juridique fonctionne bien pour obtenir une décision nette. Le cas est plus important que le simple fait de savoir si les critiques de M. Greenberg sont justifiées, car il concerne une question bien plus grande : la presse a-t-elle le droit de publier une critique loyale et efficace? Nous croyons aussi qu'un tel procès que nous n'avons pas intenté, mais qui nous a été imposé, sera d'une grande valeur éducative pour ceux de nos libéraux qui gardent des illusions en ce qui concerne del Vayo et le magazine pour lequel il écrit.

« 2°) une action gouvernementale contre del Vayo en ce moment produirait de la confusion et en ferait une victime. S'il était obligé de re-

tourner à Ellis Island, beaucoup de ceux qui lui sont hostiles, ou qui peuvent être convaincus que del Vayo est pro-soviétique, pourraient l'appuyer pour le défendre contre une action gouvernementale. Le procès serait gâché. Del Vayo devrait partir, et The Nation et lui, le procès n'ayant pas lieu, pourraient tirer profit d'une controverse qui finirait dans l'équivoque. Aussi, espérons-nous que del Vayo aura la permission de rester dans ce pays jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé leur verdict. »

Bien entendu nous suivrons de près cette affaire, car ce n'est pas tous les jours qu'on peut suspecter les activités d'un ex-ministre comme agent d'une puissance étrangère. La confirmation de la thèse de M. Clément Greenberg montrerait, une fois de plus, ce que sont ces agents stalinien-camouflés en socialistes de gauche, ou en progressistes, et qui sont de si précieux auxiliaires de la propagande communiste.

En attendant, nous verserons au dossier un aspect de l'activité déployée par M. del Vayo lors de sa récente visite comme correspondant de presse en France. Elle est en rapport avec la politique internationale et montre comment del Vayo est un auxiliaire de la politique extérieure du Kremlin (5).

Sous le titre « L'Espagne républicaine et l'O.N.U. », *Combat* a publié le 21 novembre 1951 une interview de M. del Vayo (6).

Regardons avec attention en quoi les principaux extraits de sa déclaration à *Combat* correspondent aux déclarations de la radio et de la presse de Moscou dans ces récentes semaines, sur la politique générale soviétique.

M. del Vayo

« Oui, je crois à la possibilité d'un rapprochement effectif entre l'Est et l'Ouest. Il est à espérer que cela aura lieu dans la présente assemblée. Personnellement j'ai toujours été intéressé par le plan de « la Paix par le commerce » auquel travaille le compétent secrétaire général de la Commission économique européenne, le suédois Gunnar Myrdal (7).

Une propagande douteuse a compliqué les choses à un tel point qu'il me semble que l'unique manière de sortir de la situation présente, si pleine pour tous de menaces, est de commencer un véritable dialogue entre l'Est et l'Ouest sur des problèmes concrets plutôt que sur des plans presque trop spectaculaires. Une conférence économique mondiale à laquelle tous participeraient sur un même pied d'égalité, une conférence à quatre pour discuter de la question allemande me paraissent être les thèmes efficaces des conversations qui devraient avoir lieu dans les couloirs du Palais de Chaillot au cours des prochaines semaines. »

Moscou

Moscou a réclamé la reprise du commerce entre l'Est et l'Ouest au rythme de 1949-50 et même à un rythme supérieur... L'U.R.S.S. a ajouté que la Russie et les Républiques populaires désirent entretenir des relations commerciales avec tous les pays, quel que soit leur système économique et spécialement avec les pays de l'Europe occidentale.

La presse communiste, depuis que les Etats-Unis ont dit qu'ils interrompraient l'aide Marshall aux nations qui vendraient des matières stratégiques aux pays situés derrière le rideau de fer, affirme qu'il serait nécessaire de renouer les échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest.

La conférence économique mondiale et la conférence à quatre et à cinq appartiennent à l'arsenal de la propagande communiste.

L'intense propagande menée par la presse soviétique, par celle des démocraties populaires et par celle des partis communistes de l'Europe occidentale en faveur des échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest, ainsi que la Conférence économique de Moscou, donnent tout leur sens aux déclarations de M. Julio Alvarez del Vayo. S'il en était besoin, elles souligneraient le parallélisme constant existant entre son comportement politique et l'attitude qui est la plus favorable à la politique étrangère du Kremlin.

(1) *New Herald Tribune*, 14 février 1952.

(2) Article de M. Jordi Arquer reproduit in extenso

par *La Révolution Proletarienne* de janvier 1952, qui indique, d'autre part, que le texte de la revue socialiste n'est pas complet et qui en donne les compléments.

(3) Nous reproduisons les paragraphes de l'article de M. Arquer qui ont trait aux activités en France des stalinien-camouflés.

« En France comme partout ailleurs, les communistes espagnols n'ont pas eu une ligne de conduite différente de ceux des autres pays, ils se sont ralliés aux ordres de l'U.R.S.S. et du Komintern ; ils ont exalté le pacte de guerre nazi-stalinien et combattu les nations démocratiques. Les réfugiés espagnols en France

ont rallié le camp de la démocratie, se sont engagés dans l'armée française, ont travaillé avec la Résistance contre l'occupant nazi... excepté les membres du P.C. espagnol. Au contraire, ceux-ci ont profité de ce qu'ils n'étaient pas connus de la police française pour servir de « courriers » au P.C. français quand celui-ci a dû passer à la clandestinité. Ils ont fourni des papiers de réfugiés espagnols à des communistes français pour faciliter leur travail et leurs déplacements; ils ont enfin aidé de leur mieux à mettre en marche l'appareil clandestin du P.C. français, à l'époque où il travaillait « pour la paix avec Hitler » et contre les « gangsters impérialistes » français et anglais.

« Je veux rapporter un souvenir personnel de cette époque : un militant espagnol haut placé dans les cadres du P.C. m'a avoué qu'il avait été chargé à plusieurs reprises (en liaison avec le chef des Quakers de France et les employés de banque appartenant au P.C. français) d'échanger au cours officiel des francs contre des dollars, sous le couvert de prétendus voyages en Amérique. Ces dollars étaient ensuite échangés au marché noir pour alimenter la caisse du Parti. Il m'a avoué en outre que les communistes avaient reçu la consigne de propager le défaitisme et de vanter les échecs de l'Angleterre. Comme je lui répondis que les puissances qui portaient des coups à l'Angleterre étaient l'Allemagne nazie ou ses alliés, il m'a répliqué : « maintenant l'Allemagne est alliée de l'U.R.S.S. » et à appuyé sa position en citant Lénine, lequel aurait dit que tant que ne serait pas détruit l'impérialisme anglais il n'y aurait pas de révolution possible.

« Après l'attaque d'Hitler contre l'U.R.S.S., le P.C. français est entré en masse dans la Résistance, et il s'est battu sur le sol de France pour le triomphe de l'U.R.S.S., sa patrie, et avec lui, les communistes espagnols en France...

« Le lecteur curieux peut consulter Le Populaire de septembre 1939, il y trouvera une déclaration du chef de ce gouvernement espagnol dans lequel M. del Vayo était ministre des Affaires Etrangères; deux articles de MM. Gonzalez Pena et Lamonedá, socialistes de la tendance de M. del Vayo, ainsi qu'une déclaration signée par plusieurs républicains espagnols, de ceux qui en Espagne et hors d'Espagne ont toujours fait le jeu du P.C. Dans aucun de ces documents on ne lit un seul mot pour condamner le pacte germano-soviétique qui venait de déclencher la guerre, aucune condamnation de cette « camaraderie d'armes » qui fit collaborer l'U.R.S.S. avec l'Allemagne nazie contre la Pologne. Cette ligne de conduite a été fidèlement suivie par ces messieurs en Amérique, où ils continuèrent à servir les intérêts politiques de l'U.R.S.S. et du P.C. espagnol.

« Pendant toutes ces années, M. del Vayo a été partisan de l'entrée des communistes dans tous les « fronts » et gouvernements républicains en exil... et

sa séparation tactique de ces derniers temps des communistes a obéi simplement au fait qu'il s'était compromis comme crypto et que c'était seulement en se présentant comme socialiste (?) indépendant des communistes, qu'il pouvait être de quelque service au Kremlin.

« Quand la bataille de la Libération entra dans sa phase finale, c'est-à-dire à partir du débarquement des armées anglo-américaines en France, les réfugiés staliniens espagnols, aidés et protégés par le P.C. français, plutôt que de se battre contre Vichy et les Allemands, se sont battus contre les socialistes et les anarcho-syndicalistes, pour éviter que ceux-ci reconstruisent leurs organisations. Ils en arrivèrent à l'assassinat pur et simple. Un jour, la France devra s'occuper de la mort clandestine de 200 réfugiés espagnols anti-communistes assassinés suivant la tradition établie avec la collaboration du G.P.U. et des Brigades internationales, lorsqu'ils agissaient ainsi pendant la guerre civile. M. del Vayo doit sûrement être au courant de cette affaire bien qu'elle appartienne à un domaine fort éloigné de la diplomatie. »

(La Révolution Proletarienne, janvier 1952, « A propos de l'article d'Alvarez del Vayo « L'Espagne dans la politique internationale »).

(4) Voir sur ce point les accusations documentées que porte, contre M. del Vayo, M. Jordi Arquer dans l'article déjà cité.

(5) On peut se demander d'où M. del Vayo tire ses ressources pour de tels déplacements. On rappellera au surplus, que lors de ses conférences à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, M. del Vayo a été fort embarrassé lorsque les mutilés de la guerre d'Espagne lui ont demandé d'expliquer ce qu'il sait des fonds publics expédiés à l'étranger par le gouvernement espagnol duquel il faisait partie, dépôts effectués pendant la guerre civile ou emportés lors de la retraite. Le journal Solidaridad Obrera affirme que pendant son séjour à Paris, M. del Vayo a caché son domicile et les lieux qu'il fréquentait pour ne pas recevoir une délégation de l'organisme des mutilés anti-fascistes de la guerre d'Espagne, venue lui faire part de son hostilité.

(6) Il n'est pas sans intérêt de noter que le journal Combat cherchant à faire connaître à ses lecteurs l'opinion des républicains en exil ait négligé de s'adresser à ceux qui sont publiquement des anti-communistes résolus pour questionner l'ancien ministre du Dr. Negrin, connu comme M. del Vayo, pour un crypto-stalinien avéré. On ajoutera que Combat s'est bien gardé de dire quoi que ce soit sur la personnalité de cet ancien ministre espagnol expulsé de toutes les organisations républicaines de l'émigration.

(7) Sur M. Gunnar Myrdal, se reporter au B.E.I.P.I., numéro 63 du 1^{er} mars 1952, pages 8 à 12.

La nouvelle baisse des prix en U.R.S.S.

ELLE est venue cette année-ci avec un mois de retard. Depuis 1949, elle était décrétée le 1^{er} mars de chaque année; cette fois-ci il fallut attendre le 1^{er} avril, pour des raisons qu'il est difficile de décèler. Peut-être est-ce à cause de la conférence économique internationale qui s'ouvrit le 3 avril. Une baisse intervenant juste au moment où arrivaient de nombreux étrangers ne pouvait évidemment que servir la propagande.

Nous avons exposé ici-même à plusieurs reprises, le mécanisme de l'opération. Il faut souligner tout d'abord que de tels exercices spectaculaires ne sont possibles que parce que l'impôt sur le chiffre d'affaires représente des pourcentages extrêmement élevés dans le prix des pro-

duits de large consommation, pourcentages qui vont de 50 à 85 % pour des denrées aussi vitales que le pain, la viande et le beurre. D'autre part l'impôt sur le chiffre d'affaires atteint les montants astronomiques que voici :

	1948	1949	1950	1951	1952(1)
En milliards de roubles	247,5	261,9	236,1	247,8	260,0
En % des recettes budget..	60%	59%	56%	53%	51%

(1) Prévisions.

Dans de telles conditions l'Etat peut se permettre de réduire quelque peu l'impôt sur le chiffre d'affaires et de faire à la population un petit cadeau. La presse soviétique s'empresse d'ailleurs de chiffrer ce cadeau chaque fois qu'elle annonce une baisse. Ainsi celle-ci a fait gagner à la population 71 milliards de roubles en 1949, 110 milliards en 1950, 34,5 milliards en 1951 et 28 milliards cette année-ci.

Mais en même temps l'Etat s'arrange pour reprendre, au moins partiellement, ce qu'il donne avec tant de générosité. Les emprunts forcés lui fournissent l'occasion d'éponger le pouvoir d'achat supplémentaire dû à la baisse des prix, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous (en milliards de roubles) :

	Montant de la baisse	Emprunts forcés	Différence
1950	110,0	31,0 (1)	+ 79,0
1951	34,5	34,5	0,0
1952	28,0	42,5	- 14,5

En 1949 et en 1950, l'emprunt n'a épongé qu'une partie de la baisse ; l'an dernier l'opération était blanche ; cette fois-ci l'Etat reprend plus qu'il n'a donné.

Les baisses de 1949 et de 1950 ont donc effectivement profité aux consommateurs. Il était d'ailleurs inévitable d'améliorer quelque peu leur sort puisque le pouvoir d'achat des salaires, réduit à sa plus simple expression au lendemain de la guerre, devait être relevé dans une certaine mesure. En 1948 encore, soit trois ans après la fin de la guerre, le pouvoir d'achat des salaires ne représentait que la moitié de ce qu'il avait été en 1928, avant le premier plan quinquennal, et les trois cinquièmes de son niveau d'avant-guerre (1938). Ces estimations, émanant de M. Salomon Schwartz, sont considérées comme trop favorables par certains ; le professeur N. M. Iasny (1), par exemple, croit pouvoir affirmer que le salaire réel en 1948 était de plus de 60 % inférieur à celui de 1928.

Grâce aux baisses de mars 1949, 1950 et 1951, le salaire réel atteignait, avant la dernière baisse d'avril 1952, les trois quarts environ de son niveau d'avant-guerre, et moins des deux tiers de ce qu'il était avant le premier plan quinquennal. Il faut rappeler que ce premier plan quinquenn-

nal avait prévu une hausse du salaire nominal de l'ordre de 42 % et une baisse des prix de l'ordre de 14 %, de sorte que le pouvoir d'achat du salaire aurait dû s'accroître de 65 %. Mais la collectivisation forcée de l'agriculture et l'industrialisation excessive provoquèrent une telle disette que le salaire réel tomba, en 1935, à 50 % de son niveau de 1928 d'après M. Salomon Schwartz, et à 34 % seulement selon le professeur Prokopovitch. En tout cas, Staline avait promis pour 1932 un salaire réel supérieur de 65 % à celui de 1928 ; aujourd'hui, en 1952, le salaire réel est d'au moins 33 % inférieur à celui de 1928 ; la réalité de 1952 ne représente que les deux cinquièmes de la promesse qui devait être tenue vingt ans plus tôt (indice promis pour 1932 : 165 ; indice effectif en 1952 : à peine 66).

Pour éviter tout malentendu, il faut encore consacrer une remarque au mécanisme de « l'épongeage » de la baisse par l'emprunt. Celui-ci reprend à la population (généralement en mai) une partie du pouvoir d'achat que la baisse lui a octroyé en mars. Au début de l'année suivante, l'emprunt forcé est payé, et la population bénéficie effectivement de la baisse, après quoi la nouvelle baisse augmente encore son pouvoir d'achat, jusqu'au nouvel emprunt. Cela revient à dire que l'emprunt forcé n'éponge la baisse que pendant un an ; il n'annule pas l'augmentation du pouvoir d'achat, mais il la retarde d'un an. Mais cette fois-ci, l'emprunt doit rapporter plus que la baisse n'a accordé. Il en résulte que pour toute l'année en cours il y a baisse effective du pouvoir d'achat des salaires et que les consommateurs ne pourront bénéficier de la nouvelle baisse des prix qu'à partir de 1953. Reste à savoir à combien de milliards sera fixé l'emprunt forcé l'an prochain...

Il est en tout cas significatif que le salaire réel est encore aujourd'hui de 20 à 25 % au-dessous du niveau d'avant-guerre. Le régime ne peut d'ailleurs guère accorder davantage, étant donné l'exiguïté de la production des industries travaillant pour la consommation — voir notre étude dans le précédent numéro — et la stagnation de la production agricole et de l'élevage, dont nous traiterons au prochain numéro.

Erratum

Dans notre article « Le budget soviétique », (n° 65), une coquille s'est glissée dans le premier tableau (page 15), dernière colonne. Le chiffre relatif à l'emprunt pour 1950 est de 31,0, et non de 79,5.

(1) *American Economic Review*, décembre 1950.

La Conférence de Moscou

La conférence économique de Moscou a exactement tenu ce que ses promoteurs — les vrais ! non point évidemment les marionnettes — s'en promettaient. Les comptes rendus très détaillés de la presse soviétique le prouvent. Du 4 au 13 avril, *Pravda*, *Izvestia* et *Troud* y consacèrent chaque jour trois à quatre colonnes, soit environ la moitié d'une page, ce qui est beaucoup pour des journaux paraissant sur quatre pages. Mais pour bien marquer le caractère privé, inofficiel, de la conférence, on n'insérait les comptes rendus qu'en dernière page. Dans les trois journaux, c'était d'ailleurs le même texte émanant de l'agence *Tass*. Ainsi qu'on va le voir, ces comptes

rendus montrent que la conférence fut une comédie de plus, destinée à duper le monde, et la duperie était si flagrante que les participants non communistes ne pourront même plus dire que leur bonne foi a été surprise.

La conférence s'ouvrit le 3 avril. Le même jour, l'éditorial de la *Pravda* abondait en aménités de ce genre à l'égard du monde occidental :

« Les crimes des impérialistes américains, qui utilisent une arme dont même les assassins hillériens n'osèrent se servir, ont révolté tous les honnêtes gens. Les peuples de tous les pays stigmatisent l'infamie des interventionnistes améri-

cains et réclament le châtiement sévère des instigateurs de la guerre bactériologique. »

L'éditorial des *Izvestia* du même jour dénonçait les Américains comme « ennemis de l'humanité, dépassant en bestialité les fanatiques fascistes allemands et japonais », et les déclarait « capables de n'importe quel attentat contre l'humanité pour l'amour de leurs sordides intérêts, de leurs énormes profits récoltés dans le sang et dans le malheur des peuples ».

Excellente introduction à une conférence destinée à développer le commerce international dans l'esprit de la coexistence et de la collaboration entre le système étatique et le système fondé sur le profit ! Fort heureusement le soir même, dans son discours d'ouverture, M. Robert Chambeiron rassurait les hommes d'affaires ainsi insultés en déclarant que la conférence ne s'occuperait pas des « questions politiques qui déchirent présentement le monde. » M. Paul Bastid devait se sentir assez apaisé par cette déclaration pour accepter de siéger au bureau de la conférence et de présider la séance du 9 avril.

Donc, pas de politique ! Mais il y a trente-six manières d'en faire sans en avoir l'air, et les communistes s'y entendent. On s'en aperçut dès la séance du 4 avril, où les représentants des « démocraties populaires » : le Polonais Joseph Chalasinski, le Chinois Nan-Han-Tchen et le Tchèque Otakar Pohl, vinrent charmer l'éloge des grands succès économiques remportés par leurs pays (presse russe du 5 avril). Le 7 avril (presse russe du 8 avril), le Tchèque Zdenek Valouch, le Polonais Victor Klosiewicz et le Chinois Lou-Tsi-Tsou revenaient à la charge, et le Roumain George Savin et le Hongrois Imre De-gen vantaient à leur tour les « grands progrès » réalisés chez eux. C'est ainsi qu'on respecta la consigne selon laquelle la comparaison des mérites et des défauts des deux systèmes n'entraîne pas dans le cadre de la conférence.

Puisque la consigne était enfreinte par les uns, les autres, dira-t-on, avaient tout loisir de mettre en évidence les avantages de leur système à eux. Mais les Occidentaux poussèrent la « discrétion » — si l'on peut dire — jusqu'à dénigrer leur propre système en face des adversaires qui vantaient le leur !

M. Bernard de Plas, prenant la parole le 4 avril, décoche une flèche aux Etats-Unis (sans les nommer) en disant que grâce à la guerre « certains autres pays » avaient connu un rapide développement économique. Il est très sceptique en ce qui concerne les « crédits en dollars » dont bénéficie l'Europe occidentale ; M. de Plas parle de crédits, il n'ose dire à Moscou que ce sont des dons que l'aide Marshall a prodigués à l'Europe ! Si M. de Plas n'ose appeler les dons Marshall par leur nom, d'autres traduisent ses perfides allusions en clair. L'Argentin Felipe Freyre attaque le plan Marshall dans la séance du 5 avril, et l'Autrichien Dobretsberger (bien connu à Vienne comme l'agent de Moscou dans le Parti populiste) déclare le 7 avril :

« L'aide des Etats-Unis a abouti à ce que la structure économique des petits pays d'Europe centrale et occidentale s'est écartée de ses bases naturelles et s'est orientée complètement vers la satisfaction des besoins des grandes puissances occidentales et de leur programme d'armements. Par là même ces petits pays ont perdu leur liberté économique et commerciale. » Personne, en revanche, ne crut opportun de dire que les « démocraties populaires », elles, avaient perdu leur liberté politique en plus de leur liberté économique !

Le 8 avril, le Russe Orlov, insistant sur les « difficultés » résultant pour les Occidentaux de l'aide américaine, leur oppose les bienfaits que procure aux démocraties populaires leur commerce avec l'U.R.S.S. Dès le 4 avril, un orateur chinois avait dénoncé la politique américaine qui « par l'embargo et par le blocus veut frayer aux U.S.A. la route vers la monopolisation du marché et des marchandises. »

M. Paul Bastid, membre du bureau de la conférence, n'a pas jugé utile de mettre les choses au point. Il ne protesta pas davantage lorsque, s'aventurant de plus en plus sur le terrain politique, certains orateurs poussèrent une charge à fond contre la préparation de la guerre et le réarmement, pas celui de l'U.R.S.S. bien entendu !

Dans la séance du 5 avril, M. Louis Saillant dénonce le réarmement et « sous les applaudissements de la conférence [on aimerait savoir si M. Paul Bastid applaudissait lui aussi] réclame que les moyens destinés à la préparation de la guerre soient consacrés à la construction pacifique et au relèvement du niveau de vie. » Et le 8 avril, M. Kouznetsov, chef de la C.G.T. soviétique, après avoir attaqué l'O.N.U., préconise lui aussi la réduction des dépenses d'armement sans que personne ne lui fasse observer que celles-ci absorbent en U.R.S.S. près des deux tiers du revenu national.

Personne n'ose contredire ni protester quand (séance du 7 avril) le Mexicain Carlos Rojas Juanco, l'Argentin G. Iscaro et le Chilien Orlando Milas accusent les U.S.A. d'exploiter les pays d'Amérique latine et d'en faire des dépendances. Les représentants de l'Inde (5 avril et 7 avril) et du Paraguay (8 avril) dénoncent l'exploitation et la colonisation dont leurs pays sont l'objet, et le dernier s'en prend même au célèbre point IV du président Truman. Des attaques virulentes prennent pour cible la politique de « discrimination » pratiquée par les U.S.A. soucieux de ne pas livrer de matières stratégiques au bloc oriental : le Tchèque Otakar Pohl le 4 avril, le Roumain le 7 avril, une « série de participants », [l'agence Tass ne désigne pas nommément], le 8 avril et le Polonais O. Lange, rapporteur de la section pour le développement du commerce international, le 9 avril.

De l'ouverture à la clôture, la conférence ressembla donc à un meeting communiste au Vel'd'Hiv, et si M. Jacques Duclos en était absent, M. Louis Saillant et M. Pierre Lebrun y étaient. Tout était si bien arrangé et les hommes d'affaires si admirablement dupés qu'ont put, à la fin, laisser tomber les dernières précautions. En effet, le 9 avril, réunie en séance plénière, la conférence entendait les rapporteurs des trois sections qui s'étaient constituées au début pour « approfondir » certaines questions. Ces rapporteurs étaient :

M. O. Lange, professeur à Varsovie (chacun sait qu'il est impossible d'être professeur en Pologne sans être communiste ou du moins sympathisant) ;

M. Pierre Lebrun (que nous n'avons pas besoin de présenter à nos lecteurs) ;

M. Hyan Tchand (représentant de l'Inde et dont les interventions, les 5 et 9 avril, ne laissent aucun doute sur sa qualité de crypto-communiste).

Ces rapporteurs étaient en même temps les présidents de leurs commissions respectives. La « cuisine » se faisant en commission, les communistes tenaient donc tout en main dès le début, par leurs hommes à eux qui dirigeaient le travail des commissions.

Après quoi, il ne restait plus qu'à désigner un comité chargé de préparer une comédie du même genre pour l'an prochain. Parmi les 30 membres

de ce comité il y a quatre Français : les cryptos bien connus, Henri Jourdain (F.S.M.), Pierre Lebrun (C.G.T.K.) et Robert Chambeiron (progressiste politique), ainsi que la nouvelle recrue en *fellows-traveling* qu'est M. Paul Bastid, qui se trouve là en excellente compagnie « démo-populaire », dont voici quelques échantillons : Mme Greta Kuckhoff, présidente de la Banque d'émission d'Allemagne orientale ; M. Oscar Lange, professeur d'économie en Pologne ; M. Nesterov, président de la Chambre de Commerce de l'U.R.S.S. ; M. Otakar Pohl, directeur de la Banque d'Etat tchécoslovaque ; M. Khokhlov, président de l'Union des Coopératives soviétiques ; MM. Nan-Han-Tchen et Tsi-Tchao-Din, directeur prin-

cipal et vice-président de la Banque Nationale chinoise. Le monde des affaires est représenté par un banquier belge, deux industriels américains, un directeur technique indien, un directeur de fabrique anglais, un industriel brésilien, un président de Chambre de Commerce indonésien, soit en tout et pour tout sept sur trente.

Sur ces trente membres, nous comptons au moins 15 communistes ou crypto-communistes (ceux de derrière le rideau le fer 9, plus 6 dans le genre Lebrun et Chambeiron, dont le rôle d'agents de Moscou ne fait aucun doute). Il ne manquait que M. Paul Bastid pour porter ce nombre à 16 et pour assurer ainsi à Staline la majorité absolue. C'est maintenant fait.

M. Bernard de Plas à Moscou

Nous l'avions dit dans les semaines qui précéderent la Conférence économique de Moscou ; nous croyons utile de le répéter maintenant qu'il s'agit de procéder effectivement à cet examen attentif que nous annonçons (1) : « *Les dossiers du M.G.B. sont beaucoup mieux garnis qu'on ne l'imagine en documents de toutes sortes sur quantité d'affaires que l'on peut croire oubliées... Il sera donc extrêmement instructif de noter, à l'occasion de la Conférence de Moscou, quelles sont les personnalités qui se laisseront prendre à la séduction bolchévique — ou qui seront contraintes de céder au chantage « personnel » du M.G.B.* »

M. Bernard de Plas est allé « fonder une politique »

M. Bernard de Plas, président de la Fédération française de publicité, est allé à Moscou. Premier orateur de la séance du 4 avril, il a parlé — rapporte *l'Humanité* du 5 — « au nom de la délégation française ». Il n'était donc pas là en observateur mais en leader, en chef de file. Il a déclaré très nettement : « *Si nous avons répondu à l'appel du Comité d'initiative, c'est que nous entendons fonder la politique de l'avenir sur la confiance et non pas sur la méfiance...* ». Excellent raccourci qui, en somme, dit tout.

M. Bernard de Plas est allé à Moscou pour fonder une politique. On le savait, malgré les dénégations plus ou moins officielles assurant qu'il s'agissait seulement de contacts d'affaires, de relations commerciales apolitiques.

La propagande soviétique, pour attirer les industriels, leur garantissait que seules seraient débattues des questions économiques. Mais *l'Humanité*, une fois, le 5 janvier 1952, dans un important document visiblement traduit du russe ligne à ligne, avait situé la Conférence de Moscou sur son véritable plan : l'amorce économique d'une manœuvre politique (2). C'est cette manœuvre politique visant les gouvernements que les communistes et leurs alliés « économiques » développent maintenant. C'est la politique qu'à Moscou M. Bernard de Plas entendait fonder.

Politique de confiance à l'égard de Staline, de

(1) B.E.I.P.I., numéro 58 de décembre 1951 : *Les dessous de la Conférence économique de Moscou* et particulièrement page 3, notre paragraphe sur la politique des contacts personnels.

(2) Voir supplément au B.E.I.P.I. (mars 1952) : *L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : La Conférence économique de Moscou*, p. 38 et suivantes.

l'U.R.S.S., des « démocraties populaires », politique qui veut désarmer et interdire toute méfiance des Occidentaux en face de l'impérialisme totalitaire du Kremlin : c'est toute une politique en effet, tout un programme, suffisamment clair par lui-même et qui n'a besoin d'aucun commentaire explicatif. C'est le programme qu'appliqua Bénès dans la Tchécoslovaquie de 1945 et qu'appliquerait en France un gouvernement Pierre Cot : il conduit tout droit à la condition de pays satellite, gouverné par un proconsul stalinien et occupé par l'Armée rouge.

L'autre politique de M. Bernard de Plas

Aujourd'hui bon apôtre de la confiance faite à Staline, M. Bernard de Plas fut avant-hier le théoricien d'une méfiance fortement motivée. Voyons cette méfiance qu'il a abandonnée et ses motifs qui n'ont pourtant rien perdu de leur valeur.

Editorialiste, sous son nom, de la revue bi-mensuelle *Travail et Nation* (3) aux années 1935 et 1936, M. Bernard de Plas multipliait à l'égard du stalinisme les observations critiques et les mises en garde. Une telle exhumation se justifie (supplémentairement) par le fait que ces remarques d'il y a seize ans n'ont rien perdu de leur valeur. C'est une des choses, sans doute, que M. Bernard de Plas songe aujourd'hui à se faire pardonner par les communistes.

1. — Sur le voyage en Russie :

« *Ce n'est pas pour rien que M. Maurice Thorez s'est rendu dernièrement en Russie : les ordres sont faits pour être exécutés et non pas pour être discutés. Qu'importent les piroettes si Staline est content !* » (1^{er} octobre 1936).

2. — Sur les appels « patriotiques » à l'unanimité nationale, dont la campagne communiste pour le « commerce est-ouest » fournit aujourd'hui un nouvel exemple :

« *M. Jacques Duclos, abandonnant toute espèce de vergogne, fait appel maintenant à tous les « bons Français » sans distinction de classe. Il ne se contente même plus de faire des avances à M. Pétche ou au « réactionnaire dévaluateur » Paul Reynaud ; il utilise maintenant les discours de M. Albert Lebrun pour la propagande du Parti* » (1^{er} septembre 1936).

(3) Publié alors 3, rue de Castellane, Paris 8^e.

3. — Sur une méthode d'action qui préside encore aujourd'hui à la réunion de la Conférence de Moscou et à l'annexion de « personnalités » du genre de M. Bernard de Plas :

« Depuis quelques années, la France, inquiète, écoute se faire, dans la structure même de son sol, un étrange travail de sape... Des observateurs attentifs suivent... les progrès des galeries souterraines qui se multiplient et s'entrecroisent...

« C'est le grand mérite du Parti communiste d'avoir su adopter une tactique de ce genre. Pour le camarade Thorez, il y a la propagande à ciel ouvert... mais il existe aussi l'activité secrète qui a pour but d'annihiler toute résistance en pénétrant les centres vitaux...

« ... La prise du pouvoir nécessite plusieurs conditions : la première... La seconde consiste à s'assurer pacifiquement le concours des organismes fonctionnels du pays » (15 juillet 1936).

4. — Et particulièrement sur la manière dont les communistes cherchent à séduire (et à neutraliser) les industriels, les commerçants, les classes moyennes :

« Escroquerie à l'égard des classes moyennes, quand ils (les chefs communistes) veulent se les attirer en prenant un visage qui n'est pas le leur » (15 octobre 1936).

« Pour les communistes décidés à socialiser toute la production, il sera infiniment plus simple de réaliser une telle transformation lorsqu'un gouvernement sans participation communiste aura été assez aveugle pour prendre, face au pays, la responsabilité de détruire les classes moyennes, favorisant ainsi la généralisation des économies truquées » (15 juillet 1936).

5. — Sur la politique du P.C., tout entière déterminée par les intérêts d'Etat de la Russie soviétique :

« Pour le Parti communiste, tout a été subordonné à la signature puis au maintien de l'accord avec la Russie ; c'est pour cela que les moscouitaires sont prêts à négocier avec n'importe quel gouvernement la tranquillité dans la rue contre un renforcement de l'amitié franco-russe. »

« Mais si demain une nouvelle majorité prenait le pouvoir en contrecarrant la volonté communiste, c'est-à-dire en se montrant plus favorable à la conclusion d'un pacte occidental qu'au maintien du pacte franco-soviétique, je suis certain... que nous assisterions alors dans notre pays, avec le consentement de Staline, au renouveau de l'agitation révolutionnaire » (15 octobre 1936).

« Une démocratie peut traiter avec n'importe quel gouvernement : un Etat fantôme, dominé par l'hypothèque soviétique, ne peut plus trouver asile que dans les bras de son maître, c'est-à-dire de Staline, tsar rouge de la Russie impérialiste » (15 juillet 1936).

6. — Sur l'évolution intérieure de la Russie stalinienne.

« La formation d'une classe bureaucratique dirigeante, affermissant sans cesse sa toute-puissance autour de Staline, maître incontesté, prouve bien que la Russie est devenue un Etat totalitaire dont le pouvoir sans appel permet de protéger une nouvelle inégalité des conditions. » (1^{er} mars 1937).

7. — Et enfin, M. Bernard de Plas, qui ne voulait pas alors « laisser le Parti communiste faire

en France la politique étrangère de la Russie » (1^{er} novembre 1936) et qui voyait très clairement (ceci est l'un des aspects de la récente Conférence de Moscou) « les communistes préfèrent accepter tous les reniements plutôt que de se voir reléguer dans l'isolement » (1^{er} octobre 1936), — M. Bernard de Plas analysait ainsi l'action du Parti communiste :

« Je reproche au Parti communiste de faire reculer dans l'esprit de beaucoup d'hommes de ma génération, la notion de démocratie, inséparable de celle de liberté.

« ... L'armée communiste, car c'est bien ce terme qu'il faut employer, utilise des méthodes qui dépassent singulièrement le plan des élections locales... Elle obéit aveuglément aux ordres d'un chef « génial », Staline, maître tout-puissant des hommes qui le servent » (15 septembre 1936).

« Noyantée par les éléments communistes, la C.G.T., malgré la Charte d'Amiens, ne craint pas de s'immiscer dans le domaine politique et ne tolère plus, d'autre part, l'affiliation des ouvriers aux syndicats indépendants » (1^{er} septembre 1936).

« Ce n'est pas le Komintern qui a le pas dans la direction de la politique étrangère, c'est le gouvernement nationaliste du Kremlin qui n'a qu'un but : préserver la Russie de l'isolement » (15 octobre 1936).

Donc, M. Bernard de Plas savait tout cela. Il l'avait compris. Quand, maintenant, nous apprenons qu'il a déclaré à Moscou le 4 avril (*Humanité* du 5) : « Cet accueil (des Occidentaux par les Soviétiques) s'est traduit à tous les instants par une attitude d'amitié à laquelle nous ne saurions rester insensibles », — alors nous sommes en droit d'affirmer que l'homme qui tient ce langage n'est pas dupe : consciemment, il est complice.

Et nous sommes en droit d'affirmer que cette complicité a une raison qui n'est assurément pas d'ordre doctrinal.

La carrière de M. Bernard de Plas

M. Bernard de Plas avait été, en 1925, un brillant officier de la guerre du Riff où il fut gravement blessé et mutilé. Il entra ensuite dans diverses affaires de publicité où il manifesta des talents d'organisateur et de créateur de formules de publicité commerciale.

Attiré par l'action politique et sociale, M. Bernard de Plas entra, en 1934, au groupement des « Volontaires nationaux », qui devint la branche « Jeunes » du mouvement présidé par le colonel de la Rocque. Il faisait partie du groupe dirigeant des « V.N. », avec Pierre Pucheu, Bertrand de Maudhuy, Yves Paringaux, Bertrand de Jouvenel, etc.

Avec ce groupe, M. Bernard de Plas quitta le colonel de la Rocque en 1936 et se rallia au mouvement dirigé par Jacques Doriot : il participa à la fondation du P.P.F. et, de 1936 à 1938, fut membre du Bureau politique dirigeant ce parti. Il était, avec Paul Marion, chef de la section « propagande ».

Evidemment, les communistes connaissent en détail les étapes de cette carrière : ils feignent en public de l'oublier. Ils n'oublient rien. Et, comme tous ceux qui ont commencé d'avancer sur le même chemin que lui, M. Bernard de Plas aura infiniment plus de mal à se dégager, ou même à s'arrêter, qu'il n'en a eu à s'engager. Qu'est-il allé faire dans cette galère ?

M. Bernard de Plas a-t-il rencontré les agents d'Ho Chi Minh ?

La presse française et internationale n'a pas encore signalé (et ne paraît pas, au moment où nous écrivons, devoir signaler un jour) la présence des délégués du Viet-Minh à la Conférence de Moscou.

La *Voix du Viet-Nam*, radio officielle du Viet-Minh, a cité le 9 avril cet extrait du *Peuple*, organe du parti Lao-Dong du Viet-Nam (c'est-à-dire du P.C.) :

« Ayant clairement compris l'influence importante de la Conférence de Moscou, le peuple viet-namien acclame chaleureusement cette Conférence à laquelle assiste une délégation de la République populaire du Viet-Nam. »

La même radio, le lendemain, exposait en trois points le programme du « président » Ho Chi Minh, le premier étant d'« exterminer le plus grand nombre possible de soldats français. »

M. Bernard de Plas a été officier. Cette présence physique des représentants de l'ennemi ne l'a pas empêché d'offrir, au nom de la France, notamment « des moteurs Diesel, du matériel ferroviaire, des voitures et des camions », (*Humanité* du 5 avril).

A-t-il exclu du bénéfice de cette offre les représentants d'Ho Chi Minh ? Ou n'a-t-il apporté aucune restriction à cette intention déclarée de *commerce avec l'ennemi* ?

La présence physique des agents d'Ho Chi Minh n'était d'ailleurs nullement indispensable. Les communistes indochinois ne sont que l'instrument d'une agression dirigée par le Politburo du Kremlin. Si l'on doutait encore de cette hiérarchie et de cette appartenance il n'y aurait qu'à se reporter aux éclaircissements sur l'action communiste que publiait M. Bernard de Plas dans *Travail et Nation*.

M. Bernard de Plas, éclairé par lui-même autant qu'on pourrait l'être, a pourtant accepté d'être l'hôte de ce Politburo — l'hôte, et donc l'obligé — et de prêcher la « confiance » à son égard.

Memento de la "guerre froide"

Au mois d'octobre dernier, on apprenait l'arrestation de M. Henry de Korab, journaliste de troisième ou quatrième ordre. On pouvait lire le 9 octobre dans le *Monde* un article dont voici d'abord le début :

C'est avec un très vif étonnement que nous avons appris hier dimanche l'arrestation opérée jeudi par les services de la surveillance du territoire de notre confrère Henry de Korab, de son vrai nom Henry Kucharski. Il est poursuivi : 1° pour intelligence avec une puissance étrangère et actes de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la France (art. 80 du code pénal modifié par le décret-loi du 29 juillet 1939); 2° pour avoir accepté des fonds d'une puissance étrangère en vue d'une propagande favorable à cette puissance (art. 1er du décret-loi du 21 avril 1939). Les peines maxima prévues sont de cinq ans de prison et de 600.000 francs d'amende.

Le *Monde* prend aussitôt la défense de M. de Korab qui dirige un groupement satellite du Parti communiste :

La « puissance étrangère » impliquée est évidemment la Pologne, M. de Korab, qui est lui-même d'origine polonaise et dont la mère fut tuée lors du siège de Varsovie par les Allemands, préside l'« Association des originaires de Pologne pour le respect de la frontière sur l'Oder et la Neisse », 15, rue Hégésippe-Moreau, à Paris, dont le titre suffit à définir l'objet. Encore convient-il de rappeler à ce propos que la grande majorité des Polonais, qu'ils soient dans leur pays ou en émigration, favorables ou hostiles au régime de Varsovie, sont d'accord pour réclamer le maintien de la frontière actuelle entre l'Allemagne et la Pologne.

La première affirmation du *Monde* est fautive : la puissance étrangère est l'U.R.S.S., et non pas « évidemment la Pologne », même si telle ou telle manigance de l'U.R.S.S. passe par Varsovie où le gouvernement est servilement aux ordres de Moscou (et rien n'autorisait le *Monde*, en l'espèce, à désigner la Pologne plutôt que l'U.R.S.S.).

La deuxième affirmation du *Monde* n'est pas moins fautive : jamais la « grande majorité des

Polonais » n'a pu s'exprimer sur ce point, jamais elle n'a chargé le *Monde* de parler en son nom. Personne ne peut dire que le peuple polonais ne préférerait pas une révision de frontière à une nouvelle guerre ou que, si Staline décidait cette révision, le gouvernement polonais à ses ordres, prétendant représenter la « grande majorité », ne verrait pas là un acte de haute sagesse politique et diplomatique (dans l'intérêt de la paix, comme de bien entendu). Et en ce cas, la révision serait-elle condamnée par M. de Korab et par le *Monde* ?

Une troisième affirmation du *Monde*, aussi fautive que les deux précédentes, va suivre :

Le gouvernement français n'ayant jamais pris position contre ce tracé, il paraît difficile de voir dans une propagande qui vise à son maintien « un acte de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la France. »

On sait que la question des frontières orientales de l'Allemagne a été réservée d'un commun accord à Potsdam par les Alliés, y compris l'U.R.S.S., jusqu'à conclusion d'un traité de paix. Le gouvernement français n'avait donc à prendre prématurément position ni pour, ni contre ce tracé, il devra s'inspirer de l'intérêt français en accord avec les puissances amies, l'heure venue, qui du fait de l'U.R.S.S. ne semble pas proche. L'argument du *Monde* est donc d'une malhonnêteté évidente.

Il va de soi que des particuliers ont le droit de faire valoir leurs vues politiques, même « extérieures », mais en l'occurrence il s'agit de savoir si l'on peut tolérer en France l'action d'un groupe au service d'une puissance étrangère hostile à la France, — et rien d'autre. Tout le mal que se donne le *Monde* pour ne pas dire ce qui est et pour dire ce qui n'est pas ne saurait rien y changer.

Mais le *Monde* continue, et va *crescendo* :

S'il fallait d'ailleurs poursuivre tous ceux qui « ont des intelligences avec une puissance étrangère » et commettent « des actes de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la France », la

justice aurait une tâche d'autant plus ardue que l'appréciation de ce qui peut nuire à cette situation est essentiellement subjective et que la puissance étrangère dont le parti communiste s'est fait le soutien inconditionnel est encore officiellement notre alliée.

Il est clair que le *Monde* plaide ici *pro domo sua* en feignant de vouloir décharger la justice d'une tâche trop ardue. « S'il fallait d'ailleurs poursuivre tous ceux qui... » Mais que dire de la puissance étrangère qui « est encore officiellement notre alliée » ?

Que le gouvernement de cette puissance couvre les démocraties occidentales, France comprise, de boue et d'ordures à longueur de journée et de nuit, par toutes ses radios, toutes ses presses, par tous ses moyens, le *Monde* n'en a cure : l'U.R.S.S. est, paraît-il, notre alliée (pas possible ?)

Que ce gouvernement « allié » entretienne en France le désordre, fomenté des grèves, sabote notre économie, sème et attise des haines inexpiables, provoque des troubles et des émeutes, suscite des insurrections sanglantes dans les Etats associés de l'Union Française, inflige à toute la population des charges budgétaires écrasantes, le *Monde* veut systématiquement l'ignorer. Le *Monde* ne veut rien savoir, hormis l'existence d'un traité d'alliance qui pour Staline est moins qu'un chiffon de papier.

Mais le *Monde*, ayant toute honte bue, poursuit en ces termes :

Le second chef d'inculpation est évidemment en soi plus sérieux. Il faudrait pour l'apprécier connaître exactement l'importance des fonds que M. de Korab aurait touchés de la Pologne, de même que leur affectation. L'association qu'il présidait n'employait qu'une dactylo et paraît avoir limité son activité à l'organisation de protestations chaque fois que la frontière Oder-Neisse était remise en question.

Il faudrait relever chaque affirmation insidieuse, chaque terme équivoque, dont l'article est tissé. Faute de place et de temps, nous laisserons de côté pour cette fois la question de l'importance, de l'origine et de l'affectation des fonds, et irons au plus pressé : le *Monde* dit-il la vérité en prétendant que l'association ne s'intéressait qu'à la frontière Oder-Neisse ? Il y a là une pierre de touche qui aidera tout esprit libre à se faire une opinion et qui permettra de répondre à la première question posée ici : « si Staline décidait cette révision », etc.

En effet, nous avons sous les yeux le Bulletin n° 3 de ladite Association, qui dit en grosses lettres :

AU MOIS DE JANVIER 1951
DANS SON PREMIER APPEL
NOTRE ASSOCIATION METTAIT
EN GARDE EN CES TERMES
CONTRE LE DANGER DU MILITARISME ALLEMAND

A la page suivante, on peut lire « *Un manifeste des personnalités contre le réarmement allemand* », où il n'est pas question de la frontière Oder-Neisse mais seulement de s'opposer à la reconstitution d'une armée allemande. Le Manifeste est signé de 25 communistes, crypto-communistes et autres « intellectuellement faibles » qui signent couramment des papiers fabriqués dans les officines communistes.

Sans nous prononcer sur le fond, qu'il s'agisse de l'armée allemande ou de la frontière Oder-Neisse, question hors la présente rubrique, nous en venons à l'essentiel :

le 10 mars dernier, le gouvernement de Staline, accomplissant une volte-face sensationnelle,

désavouait sa position antérieure contre la reconstitution d'une armée allemande, préconisait au contraire la reconstitution d'une telle « armée de terre, de mer et de l'air », ainsi que la réhabilitation des « anciens militaires de l'armée allemande, y compris les officiers et les généraux », en y incluant explicitement « les anciens nazis ».

M. de Korab a-t-il protesté contre le revirement de Staline ? Son Association a-t-elle réagi pour rester fidèle à l'esprit de son « premier appel » ? Les 25 signataires du Manifeste contre toute armée allemande ont-ils maintenu leur opinion envers et contre la proposition soviétique du 10 mars ?

Si la réponse est *non*, la preuve est faite que l'on est en présence d'une entreprise soviétique dont le siège central est à Moscou, et non à Varsovie comme le *Monde* veut le faire croire. Et que le jour où Staline déciderait d'abandonner la frontière Oder-Neisse, on ne saurait compter sur l'Association Korab pour faire entendre *urbi et orbi* un cri de douleur.

*
*

L'article du *Monde*, qu'il va falloir citer presque entièrement, à notre grande répulsion, justifie ainsi l'Association Korab :

Elle avait obtenu l'appui de personnalités aussi diverses que MM. Joseph Denais, Philippe Barrès, Louis Marin, Léo Hamon et Jacques Duclos. Les amis de M. de Korab ne manquent pas de souligner que son arrestation coïncide avec le discours prononcé samedi à Berlin par le chancelier Adenauer. Et qu'il n'y a pas qu'une puissance étrangère à distribuer des fonds de propagande sur la place de Paris...

Il reste à savoir si les dites « personnalités » honorent l'Association ou si celle-ci déshonore les personnalités. Sur les gens qui ne rougissent pas de se commettre avec un Duclos, il y aurait beaucoup à dire. Mais pas tout à la fois et pas tout le même jour. Notons que le *Monde* se range parmi « les amis de M. Korab », car c'est lui qui « souligne » ce que l'on n'a vu nulle part ailleurs, et quant à la perfidie finale du passage cité, elle se suffit à elle-même. Jusqu'où le *Monde* ne descendra-t-il pas ?

(Rappelons que les fonds secrets n'existaient pas dans le budget américain jusqu'à une date toute récente. C'est l'ignoble « guerre froide » de Staline qui a obligé le Congrès à assigner, d'ailleurs ouvertement, des fonds de contre-propagande pour ne plus laisser sans réplique les mensonges stalinien. Fonds dérisoires comparativement aux dépenses fantastiques de Moscou, et dont chacun peut constater l'insignifiance en considérant ce que font les communistes en Europe et ce que ne font pas leurs adversaires).

Encore un « morceau choisi » de cet article du *Monde* où l'embarras du choix ne laisse guère choisir :

Ajoutons que rien dans le passé journalistique de notre confrère ne paraît justifier un soupçon de procommunisme. Il était avant la guerre rédacteur au *Matin*, pendant de nombreuses années et jusqu'à ces dernières semaines, il était éditorialiste de politique étrangère à *Ce Matin-le Pays*, qui n'a rien d'un journal de gauche.

L'imposture habituelle au *Monde* s'étale tout au long. Qui a jamais soupçonné M. de Korab de « procommunisme » ? Il n'y a rien de tel dans les chefs d'accusation reproduits en tête de l'article du *Monde* (voir ci-dessus). Il n'y est question que d'« intelligence avec une puissance étrangère » et « actes de nature à nuire, etc. ». Le *Monde* spéculé une fois de plus sur une confusion qu'il

contribue activement à entretenir entre communisme et stalinerie.

Pas plus que Staline n'est suspect de « procommunisme » quand il assassine ses camarades, déporte des millions de moujiks, massacre des milliers d'officiers polonais à Katyn, M. de (sic) Korab n'est soupçonné de « procommunisme » quand il soutient la politique extérieure changeante de Staline au moyen d'une Association qui se montre prête à aller si besoin est contre la politique extérieure des démocraties occidentales parmi lesquelles figure la France (quid de l'opposition de cette Association korabesque à l'armée allemande préconisée par Staline ?)

M. Rabkor était avant la guerre rédacteur au *Matin* de Bunau-Varilla, au *Matin* pro-hitlérien, mais le *Monde* se moque du monde en voyant là de quoi dissiper tout « soupçon de procommunisme » au sens spécial que prend le mot communisme depuis qu'on le confond avec la politique de Staline. C'est justement en raison de sa collaboration au *Matin* pro-hitlérien que M. Rabkor collabore à une organisation pro-stalinienne. Chacun sait que le Parti communiste en Allemagne pullule d'anciens nazis, que le Parti communiste en Italie fourmille d'ex-fascistes. Chacun sait que le Parti communiste en France a trouvé maintes recrues parmi les « collaborateurs » ; que M. Joliot-Curie, par exemple, a adhéré au communisme en raison de ses rapports avec les Allemands, sous l'occupation, et de ses déclarations aux *Nouveaux Temps*, pro-nazi de J. Luchaire ; que M. Jean Darcante, collaborateur de la *Gerbe*, ne serait pas un manitou de la C.G.T.K. et ne pourrait pas se permettre d'empêcher la télévision d'une pièce de Thierry Maulnier s'il n'avait, sous l'occupation, doublé *Le Juif Süs*, etc., etc.

On n'en finirait pas d'aligner des exemples. Mais, comme il est dit plus haut, pas tout à la fois et pas tout le même jour. Dans tout cela, il n'est nullement question de « procommunisme », au vrai sens du terme, il n'est question que de stalinerie.

De même, le Beuve-Méry d'Uriage, le Beuve-Méry d'Alleverd, le Beuve-Méry envoyé par Vichy au Portugal, se retrouve aujourd'hui tout naturellement au *Monde* non par « procommunisme », mais par esprit de collaboration avec Staline à la manière d'Edouard Bénès, en pire. C'est exactement cela qui nous intéresse, qui nous concerne, qui nous provoque, et non pas l'opinion du personnage sur le chapitre XIII, du livre III du *Capital*, de Karl Marx traitant de la loi tendancielle de la baisse du taux du profit.

**
*

Le *Monde* n'était pas seul à prendre la défense de M. de Korab et, à travers lui, de l'Association Oder-Neisse. Le 9 octobre, il publiait le communiqué suivant :

« Emu par l'arrestation d'un de ses membres, M. Henry de Korab, le bureau de l'association de la presse diplomatique française a mandaté son président, M. Roger Massip, pour demander à M. le président du conseil un complément d'information sur les circonstances et les raisons de cette arrestation. »

Le 10 octobre était annoncée la mise en liberté provisoire de M. de Korab et l'on pouvait lire dans le *Figaro* :

Dans un communiqué, l'Association des grands reporters français, tout en exprimant sa satisfaction de la mise en liberté provisoire de Henry de Korab,

déclare « protester avec énergie contre les conditions mêmes qui ont entouré l'arrestation et réclamer des éclaircissements sur les faits reprochés au journaliste. »

L'association estime, en effet, que « les procédés employés dans cette affaire mettent en péril la liberté d'opinion. »

Le jour même, numéro daté du 11, le *Monde* revenait à la charge par la plume du tovarichtch *Sirius*, article intitulé *Le courage de l'absurde*. Monument d'impudence à commenter, mais plus tard.

L'affaire allait tourner à l'apothéose de M. de Korab, d'abord à la Conférence nationale de l'Association Oder-Neisse, en février dernier, puis d'une manière inattendue, tout récente (*Monde* du 10 avril) :

L'Association des grands reporters français, qui vient de tenir son assemblée générale, a élu son bureau et nommé président, Edouard Helsey ; secrétaire général, J.-B. Derosne. L'assemblée a nommé M. de Korab membre du comité afin de protester contre les injustes mesures de police dont ce journaliste a été victime. Les membres du comité se sont mis d'accord pour étudier sans tarder la création d'un ordre des journalistes destiné à affirmer l'autorité et la défense de la profession.

Il va de soi que nous n'avons pas à nous prononcer ici sur les mesures de police prises contre M. de Korab et son Association, pas plus que sur la frontière Oder-Neisse et que sur l'armée allemande. Notre propos est bien défini et limité. Il a trait à l'activité publique des gens qui appuient en France la politique de Staline, politique de « guerre froide » contre les démocraties occidentales et singulièrement contre la France. Le sujet est loin d'être épuisé.

**
**

On nous communique un article de *Paris-Presse* du 20 avril : *La Route de la confiance passe par Moscou*, par Léo Hamon, sénateur M.R.P.

M. Léo Hamon figurait déjà parmi les cautions de l'Association Oder-Neisse invoquées par le *Monde* (voir plus haut). Sa signature a déjà traîné au bas de divers papiers sortis d'officines communistes camouflées. L'article de *Paris-Presse*, écrit dans un jargon incroyable, semble indiquer partie liée avec les porte-parole de Moscou.

En effet, en conclusion de commentaires politiques de bas étage auxquels ne peuvent s'intéresser que les gens de même sorte que l'auteur, M. Hamon en vient à raconter que si le gouvernement français veut gagner « la confiance des possédants », il doit obtenir « une détente internationale active (sic) avec le monde communiste ».

Chacun sait qu'une détente internationale, active ou passive, ne dépend que de nous ?

« La possibilité de voir la négociation aboutir à la détente n'est rien moins qu'assurée ; en revanche, on ne voit pas comment la détente pourrait être espérée si sa recherche n'était pas sérieusement tentée. »

Et que fait-on depuis 1945, à Paris comme à Londres et à Washington, sinon multiplier sérieusement les avances, les politesses, les concessions, voire les platitudes pour tenter d'induire Moscou à la détente internationale ? Que faut-il encore offrir à Staline pour qu'il daigne consentir à la détente ? Le reste de l'Europe et de l'Asie ?

On se demande ce que veulent ces complices

des communistes. Et ce qu'ils proposent d'envoyer à Staline sur cette « route de la confiance » qui « passe par Moscou » (pensée aussi écoeurante que le style. L'article de *Paris-Press* ne l'avoue pas. S'agit-il de quelque chose d'inavouable.

L'abbé Hamon a longtemps fait de la publicité pour une drogue inoffensive. Quel remède charlatanesque à nos maux le sénateur Hamon avance-t-il aujourd'hui pour « rattrapper et dépasser » l'abbé Boulier, son inspirateur et son maître en « détente internationale active » ? A force d'appuyer sur cette détente, ces bons apôtres vont susciter un choc en retour dont ils seront mal venus de se plaindre.

**

Le *Monde* du 18 avril s'efforce d'alimenter sournoisement la campagne communiste anti-américaine, c'est-à-dire aussi anti-française, sur le thème particulièrement infâme de la « guerre bactériologique ». Il le fait à sa façon, sous le couvert de l'information pseudo-objective.

Le procédé consiste à rendre compte d'une conférence de l'« Association internationale des juristes [soi-disant] démocrates », c'est-à-dire d'un groupement communiste, stalinien, totalitaire, en omettant soigneusement de dire ce qu'il en est, afin de le faire passer pour « démocrate ». Tous les acteurs et figurants de ce mélodrame joué à Vienne, les Pritt et les Nordmann, l'abbé Boulier et le gendre Jacquier, sont des staliniens avérés et invétérés, des staliniens à toute épreuve, donc des menteurs de la pire espèce. Un journal qui se respecte ne descendrait pas à tenir le moindre compte de leurs mensonges.

Une fois de plus, le *Monde* est pris en flagrant délit de complicité avec un « allié » qui se comporte systématiquement en ennemi de la France et de l'Amérique amie.

**

Malgré la loi de 1881 sur la presse (article 15), malgré le jugement rendu le 23 novembre dernier par la 17^e chambre correctionnelle, l'*Humanité* est affichée sur de nombreux murs à Paris et ailleurs.

Le gouvernement laisse faire. Tout est permis aux communistes.

Les routes et les murailles de France sont souillées d'innombrables inscriptions injurieuses pour nos amis et alliés d'Amérique, pour nos visiteurs et nos hôtes. La « guerre froide » bat son plein.

Le gouvernement laisse faire. Tout est permis aux communistes.

La presse stalinienne de langue plus ou moins française regorge d'insolences et de provocations à l'égard des Américains, dégorge insultes et calomnies à pleines colonnes.

Le gouvernement laisse faire. Tout est permis aux communistes.

Autrement dit, le gouvernement actuel suit passivement une tradition établie de fraîche date par les gouvernements qui se sont succédés depuis la fin de la guerre et qui consiste à tolérer que les communistes se conduisent ici comme en pays satellite. Aucune critique ne s'élève au Parlement contre cette attitude veule et bonasse.

Le régime lui-même est donc responsable de cette honte nationale.

Or ce régime n'existe que grâce à l'aide américaine, ne subsiste que grâce à la force américaine. Mais les Américains, mis en cause notamment par le *Monde* qui a le front de leur attribuer des arrosages corrompteurs, ne sont même pas capables d'exiger un minimum de respect ou de simple correction, en échange de leur concours.

Tout commentaire serait superflu, — selon la formule.

**

La *Gazette de Lausanne* est un journal libéral, conservateur, qui ne laisserait pas passer une ligne à la louange du socialisme. Son ancien directeur, Georges Rigassi, y publie chaque semaine d'excellentes études sur la stratégie communiste et la défense des libertés démocratiques. Mais le dimanche, au long des cinq colonnes d'une chronique des potins de Paris et du théâtre, un certain « Flâneur des deux Rives » longe avec nonchalance la ligne stalinienne. Qu'on en juge par cet écho publié dans le supplément littéraire du 6 avril :

« L'OURS EN PANTOUFLES »

« La mode est d'aller passer le printemps à Moscou, station d'essai du marxisme, point névralgique où l'on essaie actuellement de renouer les relations économiques entre l'Est et l'Ouest. Des personnalités importantes, telles que le gouverneur international du Rotary, et le vice-président de la Chambre de Commerce de Marseille, sont du voyage. C'est le moment rêvé pour sortir des publications sur la capitale étoilée de rouge.

Madame Marivic Charpentier, qui est la fille de M. Alphand, ancien ambassadeur de France à Moscou, nous raconte en un style alerte sa vie au jour le jour. Elle a passé six ans à l'ombre du Kremlin et des parcs de culture en fleurs. Elle a été reçue par les hauts dignitaires du régime et par les étudiants ; elle a visité, l'œil au guet, tout ce qu'on pouvait voir, l'hôpital, les tribunaux... Et elle nous relate des histoires drôles, des aventures, des observations précieuses sur « l'ours en pantoufles », c'est-à-dire le Moscovite chez lui. »

On a compris : « la mode » à Paris, c'est Moscou. Les représentants « importants » de l'économie française sont à Moscou, « capitale étoilée de rouge », et ville du miracle, puisque pendant six ans, hiver comme été, les « parcs de culture » sont « en fleurs ». Il s'y passe surtout des « histoires drôles », — histoires de camps, sans doute — et l'on n'y voit le M.V.D. qu'en « pantoufles », bonasse, bonhomme, et plein de charme slave.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

De la crise interne de la S.E.D. au renouvellement des cadres communistes supérieurs

Depuis plusieurs semaines, l'Allemagne tient la vedette de l'actualité internationale. De même, à l'intérieur du glacis soviétique, les regards se tournent vers l'Allemagne de l'Est. Les événements qui s'y passent, et ceux qui s'y préparent, justifient pleinement l'attention exceptionnelle que l'Occident aussi bien que le bloc soviétique prêtent à ces pays.

Cependant, les dirigeants et la presse de la zone orientale ne négligent aucun effort pour donner l'apparence du calme. Officiellement, la vie publique et privée est centrée sur les manifestations en l'honneur de Beethoven. On connaît les procédés par lesquels les communistes français se sont appropriés Victor Hugo. Les communistes allemands ont fait de même du grand compositeur. Avec cette différence qu'en Allemagne orientale il n'y a pas une publication qui puisse crier à l'imposture pour un Beethoven baptisé communiste pour les besoins de la cause. C'est la même orgie de discours, de manifestations, de concerts, d'articles de presse, d'émissions radiophoniques, mais multipliée par cent.

Cela permet aux communistes de se donner le beau rôle de défenseurs des arts et de la belle musique. On « amuse la galerie » et on cherche à détourner l'attention des foules de ce qui se passe sous cette surface brillante.

Pendant ce temps, le régime subit des secousses qui l'atteignent jusque dans ses fondements. Les incertitudes de l'avenir pèsent lourd sur les dirigeants étreints par l'anxiété quant à leur propre sort. Celle-ci et celles-là font gripper la machine administrative, décomposent les équipes de dirigeants responsables, disloquent les amitiés, font apparaître des rivalités — tous faits qui à leur tour engendrent et accroissent le sentiment général d'insécurité.

1) Jusqu'à quel point les leaders de la zone orientale et ceux de la S.E.D. communiste seront-ils sacrifiés au projet soviétique de réunification de l'Allemagne? Voilà une première question que doivent se poser les dirigeants sans que probablement aucun d'entre eux connaisse la réponse.

2) Un vent de révolte souffle à l'intérieur du P.C. (la S.E.D.) contre M. Walter Ulbricht, récemment encore maître incontesté du communisme allemand de l'Est, comme, depuis l'été 1950, de l'Ouest. Le déclenchement de la crise interne a été provoqué, nos lecteurs le savent (voir le B.E.I.P.I., numéros 61 et s.), par les autorités soviétiques en Allemagne orientale à propos de ce qu'on a appelé par la suite le « cas Lohagen ». Les semaines qui passent voient s'aggraver une sorte de scission interne entre les partisans du secrétaire général de la S.E.D., M. Ulbricht, et ceux de M. Zaisser, membre du Politbureau, ami personnel du maréchal soviétique Béria, lui-même chef de la police populaire allemande.

Avant d'analyser les derniers développements de la crise de la S.E.D., rappelons, à la suite de

la *Taegliche Rundschau*, organe de l'armée rouge en Allemagne (du 3 avril) que :

« En prévision de la 2^e Conférence nationale de la S.E.D., en juillet prochain, il sera procédé aux élections des organes directeurs dans les quelque 46.000 organisations et cellules de la S.E.D. Il ne s'agira pas là d'un simple vote, il s'agira avant tout de soumettre à un examen minutieux chacune des organisations de base ; il s'agira en effet de déterminer si elles ont réussi à rallier les masses, si elles ont exécuté les consignes du Parti, si elles ont obtenu les résultats escomptés ou commis des fautes. »

« Comme on le voit, il ne saurait être question d'un véritable vote. Après vérification et examen détaillé de leurs activités, ne seront réélus que les comités directeurs qui sont aptes à diriger et à guider les masses dans l'accomplissement des tâches difficiles qui attendent le peuple allemand... Tout membre d'un comité ou organe de direction doit, par ses activités politiques aussi bien que professionnelles, de même que par sa vie privée, être un modèle pour tous, susceptible d'être proposé en exemple à l'attention des travailleurs. »

Les individus comme les organes directeurs qui n'ont pas donné satisfaction seront impitoyablement éliminés. C'est ce qui ressort clairement du texte que nous venons de reproduire et qui est dû à M. Otto Schön, membre du secrétariat du Comité central de la S.E.D. Le renouvellement des cadres est envisagé également par M. W. Ulbricht, le secrétaire général du Parti, qui, en réponse à d'innombrables critiques dont il a été l'objet de la part des membres du Comité central, a déclaré qu'à la suite de la vérification générale :

« ... il apparaîtra qu'il existe, au sein de la S.E.D., nombre de permanents de longue date qui, y travaillant, ont gardé l'habitude de considérer la S.E.D. comme un vieux parti d'opposition, et qu'il faudra remplacer à l'occasion des prochaines élections internes, par des éléments nouveaux. »

(*Taegliche Rundschau*, 9 mars 1952)

Mais par qui sera menée cette vaste opération de renouvellement des cadres, et contre qui sera-t-elle dirigée ? *Die Welt*, journal allemand sous licence britannique, en se fondant sur des informations reçues de Berlin, arrive à la conclusion que le sens profond des réformes en cours au sein de la S.E.D. serait le suivant : Parti de masses, la S.E.D. reviendrait à l'ancienne formule des P.C., parti de cadres. On sait que le « *Lénine allemand* », M. Walter Ulbricht symbolise la tendance qui cherche à appuyer le Parti communiste sur les masses ouvrières et paysannes. Celles-ci manifestant une méfiance, pour ne pas dire hostilité à l'égard du régime, il paraîtrait assez

normal d'abandonner une ligne politique qui a fait faillite. La transformation de la S.E.D. en un parti de cadres aurait cet autre avantage de s'insérer dans la politique plus générale des Soviétiques vis-à-vis de l'Allemagne. Dans une Allemagne réunifiée et dotée d'un gouvernement issu d'élections générales, le P.C. verrait obligatoirement dégonfler ses effectifs et pendant un certain temps ne pourrait de toutes façons être qu'un petit parti « d'élite ».

Sans aller aussi loin, la *Neue Zeitung*, journal allemand de la zone américaine n'en fait pas moins état de graves dissensions à l'intérieur de la S.E.D. Les dirigeants formeraient deux groupes rivaux, l'un dirigé par M. Ulbricht et comprenant entre autres tous les « ministres techniques » qui ont été vivement critiqués pour la mauvaise gestion des industries nationalisées, l'autre ayant à sa tête M. Wilhelm Zaisser, ministre de la sécurité d'Etat.

Quelle que soit la valeur de ces hypothèses, certains faits sont là, indiscutables. « Pour la première fois depuis sept ans, c'est-à-dire depuis sa fondation, écrit la revue de Mme Marguerite Buber-Neumann, l'*Aktion*, numéro d'avril, quelques-uns ont osé critiquer et attaquer le cénacle supérieur, le Bureau politique qui passait pour infaillible, ainsi que son secrétaire général Ulbricht. »

Nous avons déjà donné (voir le B.E.I.P.I., numéro 65, p. 29) un aperçu des paroles critiques adressées à Ulbricht par le camarade Wandel. D'autres voix se sont élevées après lui pour adresser au secrétaire général de la S.E.D., des reproches d'abord timides, puis d'un ton plus agressif. Ce sont celles notamment de MM. Buchwitz, Mewis, Matern, H. Axen, Otto Schön, Mme Ely Schmidt, — et enfin Mme Else Zaisser, la femme du ministre de la Sécurité. (M. Zaisser, alias « général Gomez », a été pratiquement le seul membre du Comité central et du Bureau politique à ne pas prendre la parole, ces derniers temps).

Aux termes des critiques adressées à M. Ulbricht, la situation semble être la suivante. Le secrétaire général est accusé de négligence en ce qui concerne le fonctionnement et la direction de la S.E.D. en zone soviétique, et de laisser aller quant aux activités du P.C. d'Allemagne occidentale, qui, depuis juillet 1950, relève de sa haute autorité. Au lieu de reproduire les attaques contre M. Ulbricht, il nous paraît plus expédient de donner les réponses hésitantes, qu'il a faites à ses détracteurs :

« Le camarade professeur Leutwein ayant déclaré ici qu'il lui semblait que le P.C. d'Allemagne doit changer ses méthodes de travail, je souhaiterais faire remarquer ceci : Le Parti communiste d'Allemagne occidentale doit effectivement faire des progrès. Ce Parti mène une lutte en vue d'un premier objectif déterminé ; il n'en reste pas moins qu'à bien des égards ses activités doivent être améliorées. »

(La *Taegliche Rundschau*, 9 mars 1952).

Quant au second aspect des critiques, le même déclare :

« Le camarade Wandel a critiqué ici l'activité de la direction du Parti, et fait des propositions en vue de son amélioration. Il avait raison de dire qu'il est indispensable d'élargir le cercle des camarades participant à la direction et d'associer des éléments nouveaux au travail à l'échelon le plus élevé... Une des propositions qui ont été faites ici-même demande que les activités du Comité

central soient révisées de fond en comble. Certains camarades nous ont critiqué en faisant valoir que les délibérations étaient encore trop longues. Je reconnais le bien-fondé de ces observations, et les résolutions prises à la suite des délibérations du Comité central doivent être adoptées rapidement et en connaissance de cause... » (idem).

L'opposition a ainsi marqué plusieurs points. Elle semble être dirigée par M. Zaisser, citoyen soviétique. Car, ainsi que le note l'*Aktion*, « derrière Wandel, derrière Buchwitz et Mewis, se trouve Wilhelm Zaisser, un adversaire d'Ulbricht déjà du temps de son émigration à Moscou... Derrière Zaisser se trouve le chef du M.G.B. soviétique, Beria, membre du Politbureau de Moscou, qui est lié avec Zaisser par une vieille amitié personnelle. C'est Beria qui avait fait sortir le « général Gomez » allemand, après la guerre d'Espagne, du camp d'internement soviétique... »

Poussé par son protecteur, Zaisser a fait carrière en Allemagne orientale, et, entre autres...

« ...il a réussi à faire occuper les leviers de commande et les postes importants dans l'administration aussi bien que dans le Parti, par ses hommes de confiance; la même chose vaut pour le Parti communiste d'Allemagne occidentale. »

Il serait fastidieux d'énumérer, avec leurs titres et fonctions les « hommes de Zaisser », ainsi que le fait l'*Aktion*.

Revenons-en à l'essentiel. Depuis quelques semaines une scission virtuelle ronge le Parti communiste d'Allemagne orientale. Les positions prises de part et d'autre par les protagonistes, Ulbricht et Zaisser, semblent laisser peu de chance à une réconciliation durable. Une rupture pourrait devenir inévitable. Elle pourrait se produire par exemple à l'occasion des « élections primaires » en juillet prochain, grâce auxquelles tant Ulbricht que Zaisser espèrent se rendre maîtres de l'appareil du Parti. Les décisions seront prises à Moscou où déjà la partie est engagée.

C'est en juillet prochain que se tiendra également le II^e Congrès de la S.E.D. Le précédent Congrès qui a eu lieu il y a deux ans, avait abouti à la subordination du P.C. d'Allemagne occidentale à la S.E.D. Le II^e Congrès verra-t-il des « réformes » encore plus lourdes de conséquences pour le communisme allemand ? Cela est assez probable.

Ce terme de juillet paraît avoir une troisième série de répercussions. Il constitue vraisemblablement la limite des manœuvres soviétiques autour de la réunification de l'Allemagne. Cette période passée, l'intégration de la zone orientale au bloc des satellites de l'U.R.S.S. franchira l'étape décisive. La coupure de l'Allemagne, dont bien entendu les communistes rejettent la responsabilité sur l'occident, deviendra alors définitive.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Nouvelles brèves sur les déportations, les persécutions, la police

Au cours d'une réunion organisée par le Comité de lutte contre l'Inhumanité, son président, M. Ernest Tillich, a fourni des indications chiffrées sur l'ampleur de la terreur policière et ses victimes en Allemagne orientale. Pendant les sept années de régime soviétique, les camps de concentration ont reçu 185.000 personnes, dont 96.000 sont décédées au cours de l'internement. Pendant la même période 37.000 Allemands de l'Est ont été déportés en Union Soviétique. En outre, plus d'un million de personnes ont cherché refuge en Allemagne occidentale. Par ailleurs, 50.000 détenus politiques croupissent encore dans les prisons de la zone orientale.

**
*

La Radio de Stuttgart a diffusé récemment une information selon laquelle, 489 membres de la Police Populaire (Volkspolizei) s'étaient réfugiés, pendant l'année 1951, en Allemagne de l'Ouest. Une quinzaine de policiers de la zone orientale sont portés déserteurs toutes les semaines.

**
*

Le Comité de lutte contre l'Inhumanité a reçu des informations de Berlin-Est, selon lesquelles l'effectif de la marine populaire, qui porte le titre officiel de « police maritime » serait porté dès l'année en cours,

de 7.000 hommes à 19.000. Le commandant en chef de cette marine, l'inspecteur général Waldemar Werner, membre actif de la S.E.D. communiste, est un ancien officier nazi, décoré des mains de Hitler. Cette marine populaire qui comporte actuellement 12 petits bâtiments, sera dotée, avant la fin de l'année, de 19 nouvelles unités. Les bâtiments en construction dans les chantiers nationalisés de Stralsund, Wolgast, Rosslau et Köpenick, comprennent, entre autres, un croiseur, des gardes-côtes, un ravitailleur de sous-marins, etc.

**
*

D'après le journal berlinois, *Der Abend*, un important procès militaire à Gotha, dans lequel étaient impliqués 18 officiers et sous-officiers de la police populaire, s'est terminé par la condamnation de tous les accusés à des travaux forcés. Motif : avoir créé un groupe de résistance au sein de la police.

**
**

Au camp de Hohenstücken, près de Brandebourg, se trouvent internés, entre autres, 31 agents de la police populaire et 18 personnes, convaincues d'amitié à l'égard des internés, sous l'inculpation d'espionnage pour le compte de l'Occident et d'activités tendant à saper le moral de la police populaire.

AUTRICHE

Faits divers de l'occupation soviétique

Melun autrichien

Les communistes français ont provoqué de vifs incidents parce que leur agression contre un camion américain, à Melun, a coûté la vie à un des leurs. Le Parti communiste autrichien se tait et se garde bien de protester quand — ce qui arrive plusieurs fois par semaine — des camions et des voitures soviétiques écrasent de paisibles civils autrichiens qui, eux, ne participent à aucune manifestation anti-russe. La presse communiste autrichienne s'abstient même, en règle générale, d'informer ses lecteurs de ces accidents.

Voici quelques-uns de ces accidents, que nous relevons dans l'*Arbeiter-Zeitung* de Vienne au cours d'une seule semaine :

19 mars. — Une voiture autrichienne est emboutie par une voiture conduite par un officier russe : deux blessés légers, deux blessés graves. L'officier russe et sa « dame de compagnie » s'en tirent indemnes. La presse communiste se tait.

20 mars. — Un camion russe renverse un camion autrichien. Quatre blessés du côté autrichien. — Une voiture soviétique renverse un cycliste autrichien, commotion cérébrale. — Une jeep soviétique prend un camion autrichien en écharpe, pas de blessés. Dans les trois cas la presse communiste se tait.

22 mars. — Une jeep soviétique renverse un civil autrichien, qui meurt pendant le transport à l'hôpital. La presse communiste se tait.

27 mars. — Un char soviétique renverse un veillard, commotion cérébrale, hôpital. La presse communiste se tait.

Arrestations

L'*Arbeiter-Zeitung* du 24 février publiait une statistique des arrestations opérées en Autriche, au cours de l'année 1951, par les quatre puissances occupantes. Nous la résumons dans le tableau ci-dessous :

	Arrêtés	Relâchés	Restent détenus
Par les Français ...	2	2	0
Par les Anglais	7	5	2
Par les Américains ..	19	8	11
Par les Soviétiques ..	135	93	42

Sur les 163 personnes arrêtées, 83 % l'ont été par les Soviétiques ; sur les 55 personnes qui restent détenues, 76 % se trouvent dans des géolles soviétiques.

Les Soviets à la rescousse des espions grecs

Pour protester contre la condamnation des espions soviétiques en Grèce, le Parti communiste autrichien avait convié, le 31 mars, ses adhérents et sympathisants à manifester devant la Légation grecque de Vienne et à y casser carreaux et portes, si possible.

Fidèle aux usages diplomatiques, le gouvernement autrichien ordonna à la police de protéger la Légation grecque. Mais la Kommandantura soviétique, prétextant que la Légation grecque se trouve en zone soviétique de Vienne, interdit aux agents de police des autres arrondissements l'accès de ce secteur. Sur l'ordre du ministre de l'Intérieur, le Préfet de Police envoya pourtant des renforts, qui dispersèrent les manifestants communistes. Le commandant soviétique encaissa le camouflet.

Les Russes agissent en Autriche comme partout ailleurs. Ils se moquent des engagements qu'ils ont souscrits, aussi longtemps qu'on les laisse faire. Ils ne les respectent que si les victimes résistent. En l'occurrence, l'ordre du Préfet de Police de Vienne suffit à les faire reculer. Derrière le Préfet de Police, il y avait évidemment la force des autres puissances occupantes. Une fois de plus la preuve est faite que Staline n'avance et ne se sert copieusement que là où il ne se heurte à aucune résistance.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La presse acculée à combattre l'écoute des radios étrangères et l'influence des émigrés

On peut ne pas attacher beaucoup de foi aux informations qui, par des voies détournées, parviennent des pays situés derrière le rideau de fer. On ne peut, par contre, douter de l'efficacité de la propagande radiophonique faite par certains pays occidentaux à l'usage des pays annexés, occupés ou contrôlés par l'U.R.S.S., car les réactions de la presse communiste des pays satellites contre cette propagande fournissent le témoignage même de cette efficacité.

Le *Rude Pravo*, organe officiel du P.C. tchécoslovaque, en date du 7 avril 1952, écrivait ceci :

« En son temps, le président de la République, le camarade Klement Gottwald, a mis en garde tous ceux qui, plutôt que d'écouter la voix de leur cœur, préfèrent encore écouter la « Voix de l'Amérique », contre les buts, inspirés par la trahison, de notre émigration à l'étranger ; buts qui, s'ils étaient réalisables, ne viseraient à rien de moins qu'à préparer un nouveau Munich, à l'ombre des baïonnettes de la Gestapo et des S.S., et une nouvelle occupation étrangère, si possible pire encore que celle que nous avons connue. »

Depuis que M. Gottwald a prononcé les phrases que nous venons de citer, le *Rude Pravo*, comme d'ailleurs l'ensemble de la presse tchèque, publie périodiquement des attaques contre les radios étrangères et contre les hommes d'Etat qui, lors du putsch de février 1948 qui équivalut à la prise du pouvoir par les communistes et leurs

La dépradation économique

Staline ne se contente pas de piller ce petit pays que ses troupes ont venues « libérer ». Il y a le pillage direct (exploitation d'entreprises autrichiennes par les Russes, frais d'occupation) et le pillage indirect (impôts soustraits à l'Etat par les entreprises soviétiques (1); perceptions douanières supprimées dans le commerce avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie, les douaniers autrichiens n'ayant rien à dire le long de ces frontières ; entreprises soviétiques pratiquant la concurrence déloyale contre les commerçants autrichiens).

Il y a en outre les entraves mises par les Soviets au commerce de l'Autriche avec les autres pays. Les autorités russes ne laissent sortir des marchandises autrichiennes de leur zone que sur autorisation en bonne et dûe forme. Comme une grande partie de l'industrie autrichienne se trouve en zone soviétique, ses exportations vers l'Italie, la Suisse, la Grèce, la Turquie, la France, l'Allemagne, etc., sont fréquemment en panne parce que les autorisations soviétiques n'arrivent que tard, ou pas du tout. Il faut de telles autorisations pour des machines, des câbles, des métaux, de la ferraille, des céréales, des pompes.

Les Soviets utilisent ces autorisations comme moyen de pression pour forcer des entreprises autrichiennes à leur vendre des métaux non ferreux, des machines-outils et des laminés, dont leurs satellites ont besoin.

(1) 1 milliard de schillings, soit 15 milliards de francs par an.

marionnettes, ont cherché refuge en Occident. Dans ces attaques, on sent la rage des dirigeants et des rédacteurs communistes qui admettent ainsi implicitement qu'ils sont battus sur leur propre terrain, celui de la propagande.

La liste serait longue des articles qui ont paru, ces derniers mois, dans le seul *Rude Pravo* et qui avaient pour objet de « contrer » les émissions américaines. Plutôt que de donner un échantillonnage de tous ces articles, il a paru préférable de reproduire des extraits plus substantiels d'un ou deux articles de ce genre. C'est ainsi que l'organe du P.C. tchèque, en date du 31 mars dernier, écrivait, sous le titre : « *La Voix de l'Amérique, voix des incitateurs à la guerre* » ce qui suit :

« Le membre du Congrès américain Brown s'est livré, il y a quelque temps, à une enquête sur les résultats des émissions radiophoniques américaines à destination de 22 pays d'Europe. A son étonnement, il a dû constater, et en faire part au Congrès, que les radios américaines émettant vers l'étranger fonctionnaient mal et ne produisaient qu'un effet limité. L'adjoint au secrétaire d'Etat U.S.A., Barrett a recommandé alors de « réformer » le système des émissions vers l'étranger... C'est ainsi que sont nés de nouveaux postes-émetteurs baptisés de noms ronflants tels que l'Europe Libre, etc. En réalité il ne s'agit là que d'une nouvelle forme de la même « Voix de l'Amérique ». Ces nouveaux émetteurs, tout comme l'ancien, sont au service des milliardaires de Wall Street. »

Passant ensuite à « l'examen » du contenu des émissions américaines, le *Rude Pravo* exprime sa conviction que les « sentiments d'amitié incommensurable envers l'Union Soviétique » empêchent les Tchèques et les Slovaques de prêter une quelconque audience à la propagande américaine parlée :

« La tactique habituelle de la « Voix de l'Amérique » consiste à exciter les gens contre l'Union Soviétique, notre alliée la plus fidèle, qui est la garantie de notre indépendance politique et économique et qui nous prodigue ses soins, nous ménageant la paix nécessaire à l'édification du socialisme chez nous. Les « surhommes » aveuglés par leur haine et par leur propre folie des grandeurs ne peuvent, ou ne veulent comprendre que les sentiments d'amitié incommensurable de notre peuple à l'égard de l'Union Soviétique et du grand Staline, sont devenus partie intégrante des sentiments patriotiques de notre peuple, rempli d'une immense et éternelle gratitude pour toute l'aide que l'U.R.S.S. nous fournit. »

Après ce morceau de rhétorique, le rédacteur du *Rude Pravo* croit tout de même nécessaire de réfuter les thèses de la « Voix de l'Amérique » ou de la « Free Europe » :

« La Voix de l'Amérique » fait preuve d'un intérêt touchant à l'endroit de nos ouvriers et de nos stakhanovistes. Mais nous savons bien ce qui se cache derrière cet « intérêt ». Quel intérêt d'ailleurs pourraient porter à l'ouvrier tchèque ou slovaque des milliardaires américains genre Dupont ou Morgan et autres vampires... Quel « intérêt » pourraient avoir pour nos paysans et les membres de nos coopératives agricoles les milliardaires des Etats-Unis qui exploitent honteusement les fermiers américains dont les revenus ont baissé d'un tiers au cours des seules trois dernières années, alors que leur endettement s'est accru, atteignant, en 1949-1950, la somme de 12 milliards de dollars ? »

« La Voix de l'Amérique » affiche d'autre part un intérêt pour la liberté de notre peuple. Cette même Voix devrait plutôt nous expliquer ce qu'il en est de la liberté en Amérique où il ne se passe pas une semaine sans un lynchage de nègres... Qu'elle nous parle donc des transgressions de la Constitution américaine par les organes du gouvernement, qu'elle nous dise comment le Comité d'enquête sur les activités anti-américaines fait juger et emprisonner des gens absolument innocents. »

Ce même article, après avoir affirmé avec une telle force que les « sentiments d'amitié incommensurable » à l'égard de l'U.R.S.S. empêchaient la population tchécoslovaque de prêter l'oreille aux émissions américaines se met à douter lui-même, dans sa conclusion, de ce qu'il avance :

« Et s'il se trouvait chez nous encore des personnes capables des pires bassesses, qui chercheraient à propager l'écoute de la radio subversive dite la « Voix de l'Amérique », qu'elles sachent qu'elles commettent la trahison à l'égard de leur propre peuple et qu'elles se préparent des lendemains qui déchantent. »

A cette contre-propagande, destinée à détourner les Tchèques et les Slovaques de l'écoute des radios étrangères, s'ajoute une autre offensive, tout aussi verbale, contre les émigrés politiques. Ces derniers en effet ont fréquemment accès au mi-

cro de la « Free Europe », à Munich, plus rarement à celui de la « Voix de l'Amérique », de la « B.B.C. », de la « Radiodiffusion française ».

Il n'est pas question ici de porter un jugement sur les activités politiques de l'émigration tchécoslovaque. Comme toute émigration, elle est divisée, elle comporte ses extrémistes et ses modérés, elle n'a pas de programme politique nettement défini, elle a ses forces et ses faiblesses. Mais il nous importe seulement ici de savoir dans quelle mesure elle exerce une influence sur l'état d'esprit de la population et jusqu'à quel point elle est suivie.

Nous ne pouvons en juger que d'après la contre-propagande communiste. La virulence de celle-ci laisse présumer qu'en dépit de tous ses défauts et son manque d'unité, l'émigration est le point de mire et l'espoir des populations asservies. Tout à l'heure nous avons cité un passage du discours de M. Gottwald. Ce passage, nous l'avons extrait d'une demi-page du *Rude Pravo* (7 avril) qui porte le titre : « Leur programme » sous-entendu : le programme des émigrés tchécoslovaques.

Et d'écrire :

« Il paraît que leur programme, c'est la « démocratie à la Masaryk »... Mais se référer à l'esprit de Masaryk, c'est justement ne pas donner la réponse à la question : quel est leur programme... En vérité, la « démocratie à la Masaryk » ne peut signifier qu'un retour à l'époque qui a précédé Munich, un renouveau du capitalisme... Masaryk a promis, en 1920... à la classe ouvrière la nationalisation des banques, des mines, de la sidérurgie et des fabriques. Mais nous savons par expérience que la république de Masaryk n'a pas touché aux capitalistes et banquiers, qu'elle a monté la garde autour des coffres-forts, les protégeant au besoin par des balles de fusils et par le plomb contre les grévistes, contre les chômeurs, contre les ouvriers et les pauvres agriculteurs qui ne réclamaient que le pain, le travail, des conditions de vie décentes. Notre peuple travailleur ne se laissera pas abuser par des promesses mensongères, comme il ne s'est pas laissé tromper en 1945, ni en 1948 (1). Les traités émigrés se rendent d'ailleurs compte qu'il ne suffit plus de jongler avec la « démocratie à la Masaryk », que « ça ne prend plus » auprès des ouvriers et des travailleurs de notre pays qui haïssent l'époque capitaliste d'avant Munich. »

Il semble bien que dans l'esprit des Tchèques, Masaryk soit redevenu un symbole de la liberté, mais plus encore des méthodes démocratiques que ce grand humaniste a toujours préconisées et appliquées. Et il est remarquable que la presse communiste se livre, ces derniers temps, à des attaques beaucoup plus violentes et fréquentes contre son successeur, le président Bénéš, qui avait été violemment pris à partie par plusieurs leaders communistes, il y a encore un an ou deux.

Les articles du *Rude Pravo* qui s'en prennent presque quotidiennement à l'émigration sont remplis, bien entendu, de grossièretés, d'iniures à l'égard d'une demi-douzaine de leaders démocratiques émigrés. Leurs noms n'ont d'importance que pour les Tchèques. Aussi les laisserons-nous de côté.

Par contre, nous ne saurions passer sous silence les indices d'une évolution remarquable qui s'est produite dans l'esprit de la population, à la suite de ce qu'on pourrait appeler une « européanisation » des milieux d'émigrés tchèques. Ici,

(1) 1945 : libération de la Tchécoslovaquie et installation d'un régime de démocratie parlementaire, avec, déjà, une prépondérance communiste, 1948 : putsch communiste.

quelques explications préalables sont nécessaires.

Depuis 1620, les provinces tchèques ont été rattachées à l'empire de la dynastie austro-hongroise des Habsbourg. Depuis près de mille ans, la Slovaquie, elle, faisait partie de la Hongrie. L'Autriche-Hongrie, alliée de l'Allemagne de Guillaume II, a été démembrée en 1918. Sur ses ruines ont été érigés plusieurs petits Etats tels que la Tchécoslovaquie, la Pologne (pour partie), l'Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, etc. Les Tchèques et les Slovaques ont été réunis en un seul Etat, allié de la France. A la suite de Masaryk et de Bénès, les Tchèques surtout ont été jaloux de leur indépendance nationale.

Or, la destruction de l'Autriche-Hongrie équivalait à la suppression de la barrière que l'empire des Habsbourg opposait d'une part au *Drang nach Osten* de l'Allemagne prussienne, et d'autre part, à l'impérialisme russe vers l'Europe centrale et balkanique. L'absence de cette barrière a grandement facilité les entreprises de Hitler. Elle a, en 1945, rendu possible l'expansion de l'U.R.S.S. et la création du glacis soviétique.

L'éclosion des mouvements les plus divers, en faveur d'une fédération européenne, a fait revenir bon nombre de politiciens démocratiques tchèques, dans l'émigration, sur l'idée d'un Etat indépendant de Tchécoslovaquie. Une fédération européenne, ou à son défaut, une fédération danubienne leur apparaît maintenant la seule voie permettant de réaliser une stabilité relative dans cette partie de l'Europe. Et la destruction de l'Autriche-Hongrie, en 1918, leur apparaît comme une lourde faute politique. (Nous ne parlons pas du régime qui certes ne donnait pas satisfaction à toutes les nationalités qui le composaient, mais qui était perfectible, et qui en tout cas était infiniment plus libéral que le régime soviétique).

Le plus remarquable, c'est que la population, opprimée par les communistes, semble à cet égard suivre la même évolution politique que les émigrés. Encore une fois, nous n'en avons qu'une preuve en quelque sorte négative : les injures dont les presse communiste abreuve les hommes d'Etat tchécoslovaques qui s'en font les promoteurs au micro des radios occidentales.

Ces explications sommaires étaient indispensables pour saisir le sens du passage suivant, extrait du *Rude Pravo*, du 7 avril, mais qui, hâtons-nous de le dire, est loin d'être isolé :

« Et enfin, le troisième point de leur programme, le voici : une nouvelle « Montagne Blanche » (2), l'asservissement de la nation, la perte de l'indépendance nationale et de la souveraineté...

(2) Bataille de la Montagne Blanche, en 1620, défaite de l'armée tchèque et incorporation de la Bohême, de la Moravie et de la Silésie dans l'empire des Habsbourg.

En des termes voilés, les traîtres émigrés parlent, dès maintenant, d'une « Europe unifiée », d'une « fédération européenne », voire centre-européenne. Quelle réalité se cache donc derrière ces expressions ?

*« C'est le même programme de conquête et de guerre que celui qu'a préconisé récemment Hallstein, le ministre des Affaires Etrangères du gouvernement Adenauer, qui a réclamé une « Europe unifiée jusqu'à l'Oural ». C'est tout simplement l'ancien programme hitlérien du *Drang nach Osten*, repris maintenant sous la direction et sous le commandement américains. Au sein de cette « Europe unifiée », ces messieurs voudraient — s'ils le pouvaient — effacer de la carte la République tchécoslovaque souveraine et indépendante, la morceler, lui appliquer le même traitement sanglant qu'au temps de Munich, la détruire à jamais en tant qu'entité nationale. Tout Tchèque ou tout Slovaque qui se met au service d'une telle œuvre de destruction, ne peut être qu'un individu abject capable des pires bassesses. »*

Les communistes, actuellement maîtres du glacis, sentent bien le danger de la nouvelle conception politique que représentent les milieux émigrés. En effet, tant que ceux-ci se contentaient de réclamer une « Tchécoslovaquie libre et indépendante dans une Europe libre » — c'est sous cette bannière que Masaryk et Bénès avaient dirigé l'émigration durant l'autre guerre, puis Bénès seul en 1939-45 — la machine tournait à vide, car aux yeux des Tchécoslovaques, la double expérience d'un Etat indépendant avait suffisamment démontré que cette conception étriquée n'était pas viable. L'intégration future des pays tchèque et slovaque dans une future Europe fédérée, voilà l'idée qui semble séduire les populations désabusées.

Les communistes l'ont fort bien compris qui ne ménagent aucun effort pour combattre ce programme. Mais en donnant une publicité excessive aux émissions des radios américaine et occidentales, en s'engageant dans des polémiques avec les émigrés, ils ne font qu'accroître l'intérêt et la sympathie que déjà Tchèques et Slovaques portent à l'Occident et à l'émigration politique.

Pendant les premiers temps qui ont suivi le putsch communiste de février 1948, la presse officielle faisait semblant d'ignorer qu'il y eût des émigrés ayant cherché refuge en Occident. La consigne était alors au silence. Aujourd'hui, la tactique a changé. Maintenant les communistes, acculés à la défensive, répondent, répliquent, injurient. Tout porte à croire que les effets de cette nouvelle « méthode » sont encore plus désastreux que ceux de leur précédent silence.

Même entraînés dans la boue par la presse communiste, les Occidentaux et les émigrés, — et peut-être même à cause des injures — apparaissent de plus en plus comme le seul espoir de dizaines de millions d'Européens.

HONGRIE

La fête de la "Libération"

La presse hongroise célèbre la fête de la libération hongroise dont l'anniversaire tombe le 4 avril. Mais, à en juger par le ton des articles et par la nature des manifestations projetées, c'est fête de la servitude qu'il faudrait dire. Car jamais on n'a étalé avec tant d'ostentation dans une nation vaincue la soumission à l'égard du vainqueur.

Ce sont d'abord ces exemples d'émulation à la

mode soviétique que donnent, ou permettent de donner, des ouvriers de choc, appelés en Hongrie comme en U.R.S.S. stakhanovistes, car le vocabulaire aussi est importé.

Le *Nepszava* (Voix du peuple) ancien organe du Parti socialiste, a publié le 23 mars, une grande quantité de lettres d'ouvriers qui rendaient compte du résultat de leur émulation en l'hon-

neur du 4 avril. Le stakhanoviste Sandor Sebestyen, électricien, écrit : « En l'honneur du 7^e anniversaire de notre libération, je m'engage à augmenter ma production de 170 % à 190 %, et je m'engage aussi à augmenter de 100 à 130 % la production de l'apprenti qu'on m'a confié pour que je lui transmette mes méthodes de stakhanoviste. Si je fais tout ceci, c'est parce que je ne me sens vraiment un être humain que depuis la libération et c'est la gratitude que j'en ressens que je veux exprimer par mes offres. »

Le *Szabad Nep* (Peuple libre) du 1^{er} avril publie encore les déclarations de 5 stakhanovistes. Le camarade Pöker, électricien, déclare qu'il a achevé le plan pour 1955 et travaille déjà au plan prévu pour 1956 ! Le camarade Andras Tajkov, mineur aux mines de Tata, a produit au cours du mois de mars, en l'honneur du 4 avril, 300 % de sa production prévue. Le tourneur Béla Röder, ouvrier, aux usines Rakosi travaille à son plan de 1954. L'ouvrière de textile Mme Arpad Ormai maintient sa production, en l'honneur du 4 avril, au-dessus de 300 % et ceci d'une manière constante.

Quant au camarade Janos Janosik, stakhanoviste aux usines Ganz, il s'est fixé comme tâche de ne pas permettre le retard de ceux qui arrivent trop tard le matin au travail et d'exclure de sa brigade tout retardataire. Le résultat qu'il a atteint est grandiose.

Car le stakhanovisme, ne s'exerce pas, si l'on peut dire, aux seuls dépens de ceux qui s'y vouent. Il concerne aussi les autres. On l'a vu déjà pour l'apprenti du premier stakhanoviste cité. Mais il y a aussi un stakhanovisme de la délation. Et dans une autre lettre publiée dans le *Nepszava* du 23 mars, signée Mme Joseph Krajcsovits, on lit :

« Pour l'anniversaire de notre bien-aimé camarade Rakosi, le 9 mars, nous avons organisé une « brigade d'enseignement » qui a pour tâche de s'occuper spécialement des retardataires. Les résultats atteints nous donnent l'espoir d'arriver pour le 4 avril, fête de notre libération, à ce que le nombre de ceux qui arrivent trop tard le matin au travail, se réduise de moitié. »

Par quelles méthodes arrive-t-on à ce résultat ? La correspondante du *Nepszava* ne le dit pas. Mais on peut penser que d'une part les ouvriers communistes de Hongrie usent, pour contraindre au travail leurs camarades des usines, des méthodes de violence dont ils se servent en France en cas de grève pour empêcher ceux qui veulent travailler d'entrer à l'atelier, et que d'autre part, on communique à qui de droit les noms de ceux qui ne font pas preuve d'un zèle suffisant.

Le *Magyar Nemzet* (Nation hongroise) du 29 mars décrit les préparatifs artistiques qui sont en cours pour le 4 avril.

« Dans les ateliers des artistes on travaille comme dans les ruches d'abeilles. D'immenses tableaux sont presque achevés, qui seront placés sur les voies principales de la ville. Sur une des routes les plus importantes, une série de tableaux montrera ce dont nous devons être reconnaissants à l'Union Soviétique. Sur une autre voie — la route Staline — nous verrons les phases de la lutte pour la paix, et sur le Grand Boulevard, les magnifiques résultats du plan quinquennal. Nos caricaturistes placent les caricatures des fauteurs de guerre impérialistes sur tout le parcours du défilé... Les portraits géants de Rakosi, Lénine, Staline auront 4 mètres sur 6. Les devantures des magasins traiteront aussi des thèmes historiques de la libération et seront illuminées le soir du 4 avril. »

Le *Magyar Nemzet* (Nation hongroise) du 2 avril rend compte des répétitions de la pièce « L'Inoubliable 1917 », qui sera représentée le 4 avril. Dans cette pièce les personnages de Lénine et de Staline apparaissent sur la scène :

« Tout à coup la répétition s'arrête. Le souffleur de ceux qui sont présents, s'arrête : les figures inoubliables de Lénine et de Staline apparaissent sur la scène. Des applaudissements frénétiques les saluent. On observe avec une attention tendue chaque détail des masques. Au cours du mois de l'Amitié soviéto-hongroise, le grand régisseur soviétique Bjelov a donné à nos maquilleurs et à nos décorateurs des conseils inoubliables pour réaliser fidèlement ces deux héros de l'humanité. Dans les yeux de Janos Pasztor (l'acteur qui joue le rôle de Lénine) un sourire prend forme, le sourire gai et plein de charme de Lénine. Le jeu de Miklos Cabor par contre (l'acteur personnifiant Staline) ressuscite devant nous le calme et la majesté de Staline. Nous sentons quel poids a chacune de ses paroles, chacun de ses gestes. C'est en fêtant la libération du grand peuple soviétique, la libération de 1917, que notre peuple veut fêter sa propre libération du 4 avril. »

Quant à la signification de tout cet enthousiasme de commande, elle est donnée par le *Szabad Nep* (Peuple libre), organe officiel du Parti communiste, qui publie le 30 mars un éditorial sous le titre : « L'organisateur de nos victoires ». Cet organisateur, c'est à la fois Rakosi, le Parti communiste et l'U.R.S.S., une seule et même chose en trois personnes.

« Il y a sept ans la glorieuse Armée rouge a chassé les capitalistes, les comtes, les propriétaires terriens. Depuis ces sept années, le monde d'antan est tombé en ruines et un monde nouveau, heureux est en train de se réaliser : le monde du socialisme. Dans le cadre de nos plans triennaux et quinquennaux, chaque jour de nouvelles usines surgissent de la terre, notre fierté : la ville Staline et les Aciéries Staline, rendent compte de notre volonté et de nos succès. L'armée est dans la main du peuple, les généraux sont fils d'ouvriers et de paysans. 220.000 conseillers locaux, municipaux, sont responsables pour le sort du pays tout entier. Nous sommes redevables pour tous ces bienfaits, d'une reconnaissance sans borne à l'Union Soviétique qui nous a ouvert la route de ces possibilités, et aussi à notre Parti qui a travaillé pour nous guider et nous conseiller. Jamais encore l'histoire de la Hongrie n'a connu une force aussi puissante que le Parti communiste. Le Parti est une armée invincible qui lutte à la tête des travailleurs et conduit la classe qui est appelée à régir le sort de notre peuple, au pouvoir. C'est sous l'égide du grand fils de notre Parti, le meilleur élève hongrois du grand Staline, le camarade Rakosi, que nous marchons depuis sept années. Le Parti, tout d'abord, a dû briser la société bourgeoise jusqu'à ses fondements, puis commencer la reconstruction socialiste, l'Etat des travailleurs et des paysans. Notre Parti a su éduquer, notre Parti a su lutter. Les sept années qui viennent de s'écouler sont une lutte unique pour gagner les masses, pour réaliser enfin l'unité ouvrière et faire comprendre aux paysans le bonheur de leur libération du joug clérical-capitaliste. Notre Parti est une force gigantesque. C'est un honneur énorme d'être membre de ce Parti. D'appartenir aux troupes du camarade Rakosi. Notre Parti est jaloux de ce que seulement les meilleurs fassent partie de ses cadres. La grandeur de notre Parti est indissolublement liée au nom de notre Chef, le camarade Rakosi et c'est pourquoi nous lui disons « Vivat ».

POLOGNE

L'affaire de Katyn commentée par la presse

Vers la mi-février 1952, les gouvernants polonais ont cru utile de rompre le silence sur les travaux amorcés par la Commission de Katyn, créée par le Congrès des Etats-Unis. Il ne fut que trop visible que pour ce faire on avait attendu le signal de Moscou. Depuis le 17 février, les journaux publient quotidiennement des répliques, réfutations et contre-arguments à la thèse de la Commission, et, pour les appuyer, déversent quantité d'insultes à l'adresse des animateurs de l'enquête.

De même que la presse soviétique, la presse polonaise axe la défense dans cette affaire sur les accusations suivantes formulées contre les Américains :

1) C'est seulement huit ans après le massacre de Katyn qu'ils s'y sont intéressés ;

2) Ils visent à blanchir les généraux ex-hitlériens, à les innocenter des crimes de guerre, pour pouvoir reconstruire la Wehrmacht avec eux ;

3) Les Américains qui commettent des atrocités en Corée — et les journaux polonais se réfèrent en la matière à la presse « bourgeoise », et notamment au *Monde* (reportages de Favrel) — désirent en détourner l'attention publique mondiale par l'affaire de Katyn ;

4) En même temps, ils visent à créer des malentendus et dissensions entre les Polonais et les Russes.

La presse polonaise accepte comme axiome la déclaration de la Commission spéciale soviétique du 26 janvier 1944. Dans un communiqué particulièrement long, (46 pages imprimées, in-octavo), cette Commission rendait les Allemands responsables de l'extermination de 11.000 Polonais, (en majorité officiers de réserve), internés dans les environs de Smolensk. Elle soutenait également que le massacre avait été commis en août-septembre 1941, alors que les Allemands affirmèrent qu'il avait été perpétré au printemps 1940.

Le communiqué de la Commission Spéciale fut réédité ces temps derniers, en abrégé, par la *Pravda* et d'après elle, reproduit par les journaux polonais, avec des omissions très caractéristiques de certains passages. Seule la *Gazeta Polska* (La Gazette Polonaise), journal paraissant à Paris sous les auspices de l'Ambassade de Pologne, a publié le communiqué de la Commission in extenso, sous forme d'un supplément daté des 23-24 mars 1952.

Tous les arguments contenus dans ce communiqué sont fidèlement répétés par les articles de journaux, sans que l'on puisse y déceler le moindre effort d'un examen sérieux de l'affaire.

Dès 1942, les Allemands firent venir sur les tombes de Katyn un grand nombre de Polonais, et particulièrement au printemps 1943. Cependant, jusqu'à présent, très peu de ces personnes qui étaient allées à Katyn, ont fait des dépositions sur ce qu'elles avaient vu alors. Il est certain que les milieux gouvernementaux polonais craignent de provoquer des déclarations qui contrediraient les thèses du communiqué.

Ainsi, un médecin de Cracovie, Adam Szebesta qui, en avril 1943, était allé à Katyn, dans une interview reproduite par tous les journaux polonais, du 20 mars 1952, a fait une déclaration qui contredit, sur une question de détail, mais de détail important, la thèse officielle. Il a évoqué en effet le principal témoin des Allemands et, après sa rétractation, des Soviétiques, le paysan Kissélev qui demeurait à proximité du bois de Katyn au moment du massacre des Polonais.

Voici ce qu'a dit à son sujet le Dr. Szebesta :

« Ce paysan, le prétendu témoin oculaire de l'exécution, répétait comme un automate, d'une voix monotone, le récit : « comment on faisait venir et comment on fusillait les officiers polonais ». Certains membres de la commission (organisée par les Allemands — N. D. L. R.)... essayaient de le questionner, mais le paysan n'en tenait aucun compte et revenait sans cesse à son récit. »

(Glos Pracy (La Voix du Travail), Varsovie, le 20 mars 1952).

Et voici comment le témoin Kissélev a raconté la même chose devant la commission soviétique :

« Quand nous sommes arrivés dans la forêt, j'ai vu des tombes ouvertes et un groupe d'inconnus. L'interprète m'a expliqué que c'étaient les « délégués polonais » venus pour voir les tombes.

« Quand nous nous sommes approchés des tombes, les « délégués » se mirent à me poser en russe différentes questions sur l'exécution des Polonais. Cependant, comme depuis la convocation à la Gestapo un mois s'est écoulé, j'ai oublié tout ce qu'il y a dans le document que j'avais signé; alors je me suis embrouillé et, enfin, j'ai dit que je ne savais rien sur l'exécution des officiers polonais.

« L'officier allemand s'est mis en colère et l'interprète m'a retiré de la « délégation » et m'a chassé. »

(Communiqué de la Commission Spéciale, p. 21).

De plus, de temps en temps, la presse publie des lettres émanant des membres des familles des Polonais assassinés à Katyn. Or, force est de constater que ces lettres, qui n'apportent aucun élément nouveau dans l'affaire, ont été dictées à leurs auteurs par la crainte d'être suspectés d'opinions contraires à la thèse officielle et par le désir de posséder une sorte de certificat de loyauté et une garantie personnelle. Nous en citons une à titre d'exemple :

« J'ai appris par les articles de la Trybuna Ludu que le Congrès des U.S.A. essaie d'utiliser un des plus monstrueux crimes de l'histoire de Pologne — le crime de Katyn — pour semer dans la nation polonaise la haine des peuples de l'Union Soviétique.

« En tant que fils du lieutenant de l'armée polonaise Ladislas Zdanowicz tué à Katyn, je proteste contre ces calomnies.

« Je déclare que pendant l'occupation hitlérienne, étant encore un jeune garçon non affilié à aucune organisation politique, j'étais convaincu, de même que toute ma famille, que ce crime avait été perpétré par les fascistes allemands. »

(Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple), du 10 mars 1952).

En dehors des documents cités, il existe une déclaration du professeur tchèque Hajek, et une lettre du métropolitain Nicolas, largement diffusées en Pologne. L'une comme l'autre suivent exactement les énoncés du communiqué officiel. Le métropolitain Nicolas s'indigne que le Congrès Américain ait osé s'intéresser à l'affaire de Katyn :

« D'au-delà de l'Océan se font entendre les voix provocatrices de quelques individus qui « doutent », des individus qui réclament des « preuves ».

« En vérité, dans ce monde ténébreux où la vie repose sur le mensonge, la violence, l'escroquerie, sur l'acquisition du profit et où tous les moyens qui conduisent à ce but sont jugés bons, la haine bouillante de colère pour les pays dans lesquels les hommes ont commencé de vivre conformément à la vérité, a dépassé toutes les limites de la raison. »

(Trybuna Ludu, 7 mars 1952).

La place importante consacrée par les journaux à la réfutation des arguments de la Commission américaine témoigne de l'émotion et de l'intérêt avec lesquels la population polonaise suit l'enquête. Les commentateurs du public ne doivent pas être favorables à l'U.R.S.S. puisque la presse ne cesse de parler d'amitié polono-soviétique :

« Oublieux de la fin peu glorieuse de Goebbels, les metteurs en scène américains de « l'affaire de Katyn », essaient à nouveau d'affaiblir et de troubler l'amitié inébranlable et la collaboration étroite entre les peuples de l'Union Soviétique et la Pologne. Mais leurs efforts sont vains et leurs tentatives vouées à l'échec. »

(Trybuna Ludu du 8 mars, article de Z. Broniarek « Une semaine dans le monde ».)

« La provocation de Katyn dont Goebbels nous offrit la première édition et Truman la seconde, a été machinée par les ennemis les plus acharnés de la nation polonaise animés par les mêmes buts : mettre fin à l'indépendance de la nation polonaise, détruire la paix. »

(Glos Pracy (La Voix du Travail), journal de la centrale syndicale, Varsovie, le 6 mars 1952).

**

Tout ceci appelle quelques remarques d'ensemble.

Dès la fin du mois de mars 1952, la presse polonaise fit écho à la campagne déclenchée contre la « guerre bactériologique » menée par les Américains en Corée et en Chine. La propagande commandée à ce propos par Moscou dans les pays du glacis soviétique et ailleurs, vise, entre autres objectifs, à détourner l'attention publique de l'affaire de Katyn ; elle doit en même temps venir à l'appui de la principale thèse russe, selon laquelle les américains appliquent les mêmes méthodes que les hitlériens.

D'autre part, les innombrables articles consa-

crés depuis un mois à cette affaire nous permettent d'aboutir aux conclusions suivantes :

1) L'analyse minutieuse du communiqué officiel de la Commission Spéciale soviétique fait naître des doutes. En effet, pour soutenir sa thèse, l'U.R.S.S., veut prouver, à l'aide de ses témoins, que les trois camps de militaires et civils polonais, situés dans la région de Smolensk, n'avaient pas été évacués en juin 1941 par les Russes en retraite et étaient tombés aux mains des Allemands. Thèse extrêmement fragile, puisque, exception faite pour un seul cas relevé par le communiqué, aucune personne ne s'est échappée de ces camps. Or, il est difficile de concevoir que 11.000 personnes, abandonnées entièrement par le N.K.V.D. et partiellement par leurs gardiens, aient attendu, bras croisés, l'arrivée des Allemands. Il est presque impensable que sur ces 11.000 détenus il n'y ait pas eu quelques fuites réussies.

Cela frappe d'autant plus — fait dont le communiqué soviétique ne tient aucunement compte — que les usages de rigueur dans l'Armée rouge différaient de ceux de la Wehrmacht. En effet, le N.K.V.D. emboîtait le pas à la première ou la précédait, alors que la Wehrmacht avançait sans s'intéresser — lorsqu'elle était sur la ligne du front — aux détenus qui s'échappaient des camps ou des prisons soviétiques. La Gestapo et l'administration allemande entraient sur les territoires occupés plusieurs semaines plus tard. D'où résultait un temps de « répit » entre l'occupation militaire allemande et la prise de possession du territoire par l'administration et la police, ce qui permettait à de nombreux prisonniers et internés de se sauver. Le camp de Katyn serait donc le seul et l'unique de tous ceux connus des Polonais — et ils furent très nombreux — d'où nul ne se soit échappé...

2) Il s'ensuit du texte même du communiqué que les Allemands ont appris le massacre de Katyn en automne 1942. Cela découle également du fait que le principal témoin Kissélev a été convoqué pour déposer à la Gestapo en automne de la même année. Certainement le témoin Kissélev était le mieux informé sur l'affaire de Katyn. Ce fut lui probablement qui confia, en 1942, à un groupe d'ouvriers polonais occupés par l'Arbeitssamt dans les environs de Katyn que le N.K.V.D. avait exterminé plusieurs milliers d'officiers polonais.

Il est certain que le gouvernement de Varsovie s'arrangera pour ne pas retrouver ces ouvriers.

3) Le communiqué de la Commission Spéciale, dans le chapitre « Arrangement des tombes de Katyn » décrit comment les Allemands enlevèrent aux cadavres tous les documents portant la date postérieure à avril 1940. En fait, cette date ne fut nullement inventée par les Allemands : c'est en réalité à partir de ce mois-là que les familles des personnes internées dans les environs de Smolensk cessèrent de recevoir des nouvelles.

4) Ce communiqué fut très bien fait. Mais, comme toujours dans de tels cas, lorsque l'on veut trop prouver dans la thèse principale on s'embrouille dans les détails. Ainsi, il présente des inexactitudes de dates (par exemple la déposition de la femme Moskovskaïa à qui un prisonnier rencontré au mois de mars raconte ce qui s'est passé en avril, etc.). Or, en dépit d'une erreur aussi flagrante, la presse a repris le texte sans y modifier un « iota ». Car, comme il se doit, il ne faut pas changer les paroles de l'Évangile ayant reçu l'imprimatur du Kremlin.

Les propositions soviétiques sur l'Allemagne

Deux dispositions du projet de traité de paix avec l'Allemagne, remis sous forme de note par M. Vychinski, ministre des Affaires Etrangères soviétiques, aux chargés d'affaires français, britannique et américain, le 10 mars dernier, ont suscité, chez les dirigeants communistes du glacieux une gêne apparente et chez les populations polonaise et tchèque une vive inquiétude. Ce sont les clauses du projet prévoyant la réhabilitation complète des anciens nationaux-socialistes d'une part, l'institution d'une armée nationale allemande et le réarmement de l'Allemagne, d'autre part.

Sur le plan sentimental, Polonais et Tchèques craignent une nouvelle collusion germano-soviétique, le souvenir du pacte du même nom, conclu en 1939 par feu Ribentrop et Molotov, étant présent à toutes les mémoires. L'Humanité fait des efforts désespérés pour présenter le projet soviétique comme une « contribution importante à la paix » ; c'est aussi le leit-motiv des commentaires officiels publiés par la presse du glacieux.

Voici, à titre d'exemple, les principaux passages d'un article que le journal polonais *Zycie Warszany*, (La Vie de Varsovie), a publié sous le titre « QUE DOIT ÊTRE L'ALLEMAGNE ? » :

« A la question : l'Allemagne future doit-elle être unifiée ? — nous répondons : oui. — Les raisons historiques, nationales, économiques, culturelles et politiques militent en faveur de l'unification de l'Allemagne. Cela ne veut point dire que l'Allemagne doit devenir la réplique de la « république de Weimar » des années 20 ou du Reich hitlérien des années 30. Il importe pour la cause de la paix en Europe, pour l'intérêt des voisins de l'Allemagne qu'elle soit unifiée en un pays démocratique et pacifique.

« L'Allemagne future doit-elle être un Etat souverain ? — La réponse est encore, oui. — Il est impensable qu'une nation européenne de plus de 60 millions d'habitants puisse être privée pour longtemps de la souveraineté. Elle serait impensable, la situation où l'on refuserait le droit à la souveraineté à une des plus vieilles et des plus grandes nations d'Europe, alors que nous reconnaissons juste et équitable la lutte pour l'indépendance de tous les grands et petits peuples d'Asie et d'Afrique.

« L'Allemagne future doit-elle posséder son armée ? — Nous nous rendons compte que c'est la plus difficile des questions traitées jusque-là. Nous comprenons le réflexe spontané de protestation qu'a chaque Polonais à l'idée de l'armée allemande, au souvenir de la Wehrmacht hitlérienne. Et cependant nous répondons encore une fois : oui, l'Allemagne future doit avoir son armée.

« La création de l'armée n'équivaut pourtant pas à la renaissance du militarisme. Depuis qu'existe l'armée soviétique, nous savons que, parallèlement aux armées capitalistes qui servent les desseins d'agression, il existe également des armées pacifiques dont l'unique but est la défense du pays.

« Si l'Allemagne doit être un Etat souverain, elle doit posséder ses propres forces armées... Nous l'avons déjà dit : nous nous représentons l'Allemagne future comme un Etat démocratique et pacifique. Et dans un tel Etat l'armée ne sera commandée ni par les généraux hitlériens, ni par leurs protecteurs américains. Ce sera une armée défensive. La note soviétique relative au traité

de paix avec l'Allemagne propose d'autoriser les Allemands à « posséder ses forces armées nationales nécessaires à la défense du pays. »

« Quelle est la garantie que l'Allemagne future, unifiée, souveraine et pourvue d'une armée, n'entrera pas, tôt ou tard, dans la voie de l'agression ?

« La première garantie concerne l'Allemagne elle-même. « L'existence des organisations anti-démocratiques et contraires à la cause de la paix ne doit pas être autorisée », lit-on dans la note de l'Union soviétique. Et c'est là le fond du problème. S'il n'existe pas, dans l'Allemagne future, d'organisations fascistes, de groupements chauvins, de partis de la guerre, l'Allemagne future cessera de menacer la paix et son armée nationale ne constituera de danger pour personne.

« La seconde garantie concerne les puissances impérialistes qui occupent présentement la partie occidentale de l'Allemagne et font de la trizone un arsenal de guerre... Lorsqu'il n'y aura plus en Allemagne de troupes américaines, anglaises et françaises ; lorsque le général Eisenhower et ses collègues des états-majors français ou anglais cesseront de protéger les criminels de guerre hitlériens ; lorsque les bases militaires des pays capitalistes seront liquidées sur le territoire d'Allemagne, la nation allemande pourra se mettre à construire un Etat pacifique ; et son armée deviendra une armée de défense et de paix. »

Relevons aussi, dans un article du *Sztandar Mlodych*, (le Drapeau des jeunes), l'organe du komsomol polonais, ces passages où l'on insiste de façon singulière sur la nécessité de maintenir la frontière polonaise sur l'Oder et la Neisse, et où l'on déclare très clairement que le traité proposé par Staline n'a d'autre but que de faire de l'Allemagne entière ce qu'est aujourd'hui la « république démocratique allemande » de la zone soviétique : un Etat satellite :

« Pour nous, Polonais, le problème allemand est particulièrement proche. Pendant des siècles, la Pologne était constamment menacée par les agressions des maîtres réactionnaires d'Allemagne. Pendant des centaines d'années, l'ancien sol polonais et une grande partie de la nation se trouvaient sous l'occupation allemande. C'est pourquoi il est dans l'intérêt de notre peuple de donner la solution la plus rapide au problème allemand, de façon à rendre impossible la renaissance du militarisme allemand et à faire de l'Allemagne tout entière un Etat pacifique, un bon voisin, tel qu'est actuellement pour nous la République Démocratique Allemande.

« La proposition soviétique relative au traité de paix avec l'Allemagne confirme encore une fois et affermit les frontières de la Pologne sur l'Oder et la Neisse, frontières de la paix.

« La proposition soviétique est une conséquence directe de la politique de sagesse, et de longue vue de l'Union Soviétique à l'égard de la nation allemande. Cette politique stalinienne a permis aux éléments les plus progressistes de la nation allemande d'arriver au pouvoir dans la partie orientale de l'Allemagne et de former la République Démocratique Allemande. C'est cette politique qui a facilité la formation d'une nouvelle génération d'Allemands dans l'esprit de paix, d'amitié et d'estime pour les autres peuples, ce dont une magnifique expression fut donnée à l'inoubliable festival de Berlin. »

BULGARIE

Les transports et les P.T.T. entre les mains des Soviets

Une réunion des chefs et cadres dirigeants du ministère des Transports s'est tenue au début de cette année à Sofia afin d'améliorer le travail des ouvriers des transports.

Résultats de l'application du septième arrêté.

En 1949 le Conseil des ministres et le C.C. du P. C. bulgare publièrent un arrêté spécial, connu sous le nom de « septième arrêté » et concernant le travail dans les transports. Le rapport, présenté à la réunion de cette année par le ministre des Transports, Dimitar Dimitrov, se rapporte aux résultats obtenus à la suite de l'application de cet arrêté.

« ... Au cours de l'année 1951 la quantité des marchandises véhiculées par nos chemins de fer a été deux fois et demi plus élevée qu'en 1939. »

« ... Le trajet moyen effectué en 24 heures par les locomotives des trains de marchandises est passé de 127 km. en 1949 à 186 km. en 1950 et à 225 km. en 1951. Le tonnage brut moyen d'un train de marchandises est passé de 560 tonnes en 1949 à 612 tonnes en 1950 et à 644 tonnes en 1951... »

Mais le ministre stalinien s'empresse de nous fournir quelques précisions bien nettes sur ces « succès ».

« ... Sous ces indices nettement supérieurs à ceux indiqués par le septième arrêté, se dissimulent de graves faiblesses... Les résultats enregistrés sur le trajet parcouru en 24 heures, par exemple, sont calculés d'après les locomotives des trains rapides et des trains voyageurs. » (Rabotnitchesko Délo du 30 janvier 1952).

« ... Une tâche importante pour les cheminots doit être non seulement de pouvoir exécuter les plans des transports dans les délais fixés, mais également de garantir la sûreté du trafic. Cependant quelques graves accidents et plusieurs avaries se sont produits au cours de cette année. Les raisons ont été exclusivement subjectives. La discipline n'est pas encore à la hauteur voulue... »

« ... Les méthodes de haut rendement du travail des ouvriers « en tête » dans les transports ne sont pas suffisamment popularisées. Les wagons ne transportent pas leur plein chargement, le parc des wagons et des locomotives n'est pas en parfait état. » (Rabotnitchesko Délo du 5 août 1951).

Les résultats obtenus dans les transports routiers ne diffèrent pas beaucoup :

« ... De sérieuses faiblesses ont été tolérées dans les transports routiers au cours de la période écoulée. Le pourcentage des poids lourds hors d'usage est très élevé. Le plan pour l'année 1951 prévoyait l'arrêt de 22 % des poids lourds pour des raisons techniques, mais en réalité ce furent 27,5 % qui restèrent hors d'usage. Cette faiblesse résulte surtout du mauvais entretien des camions par un grand nombre de conducteurs... De même,

il a été constaté que la consommation d'essence pour la période écoulée a été de loin supérieure à celle prévue par le plan... » (Rabotnitchesko Délo du 30 janvier 1952).

Des inspecteurs soviétiques partout.

« ... Les spécialistes soviétiques, les camarades Sokolov, Kowalsky, Lissitchky et Gnévichev, nous ont prêté une aide particulièrement précieuse pour l'application du septième arrêté », déclare le ministre des Transports et il ajoute :

« ... Dès les premiers jours de l'année 1951 les spécialistes soviétiques des transports Dolodénko et Dobrotine, arrivent dans le pays. Un peu plus tard vinrent les syndicalistes soviétiques des transports Kouliabko, Olympiady et Skobélev. Durant cette période les ouvriers bulgares des transports eurent à deux reprises le grand bonheur de rencontrer le célèbre machiniste soviétique, héros du travail socialiste, Ivan Panine, et de s'instruire de son expérience. Les spécialistes soviétiques des transports maritimes, Yanine et Harikov, demeurèrent également quelque temps dans le pays... » (Otéchestven Front du 30-1-1952).

La plupart de ces spécialistes soviétiques travaillent constamment en Bulgarie et, grâce à une loi promulguée en 1950, ils jouissent des mêmes droits que les citoyens bulgares et peuvent occuper des fonctions administratives.

Mécontentement des ouvriers des transports.

Les actuels dirigeants staliniens de la Bulgarie s'efforcent de persuader les ouvriers des transports, qui ont toujours été à la tête des luttes ouvrières en Bulgarie, que le système de rémunération du travail en vigueur sous le régime bourgeois était injuste et inconcevable sous un régime populaire :

« ... Le travail de la majorité des ouvriers employés dans la production était rémunéré suivant le temps et non suivant la quantité de travail effectué et sa qualité... »

« ... Le système vétuste de rémunération du travail dans les transports était combiné à dessein par la bourgeoisie bulgare avec des profits en nature, ce qui menait presque à une égalisation des salaires. » (Rabotnitchesko Délo du 30 janvier 1952).

Le septième arrêté, lui, introduisait de réelles normes de travail dans les transports et stipulait la révision de tous les règlements qui jusqu'alors faisaient bénéficier les cheminots bulgares de primes supplémentaires et de profits en nature. Mais sur ce point les staliniens rencontrent une vive opposition :

« ... Evidemment nous ne pouvons pas supprimer d'un seul coup l'ancien système de rémunération, de même que nous ne pouvons suppri-

mer d'un seul coup tout l'héritage négatif de la bourgeoisie... »

Mais le système de rémunération, importé de l'Union Soviétique soulève un grand mécontentement parmi les cheminots :

« ... Le système de rémunération, dit «sdélno-razriadna » rencontre une certaine incompréhension et est difficilement accepté surtout par les ouvriers plus arriérés et inconscients. Tous ceux qui avaient été habitués à moins travailler, mais à recevoir autant que les bons ouvriers (vêtements, logement, nourriture, etc.) acceptent difficilement maintenant la manière socialiste de rémunération... » (id.)

Il faut donner à l'Etat et non exiger de lui.

« ... En raison de la politique désastreuse de la bourgeoisie bulgare on rencontre encore parmi les ouvriers des transports des conceptions et des idées foncièrement erronées sur les questions relatives à leur mode de vie. Il se trouve encore des ouvriers incrédules, des hésitants qui continuent à tout exiger de l'Etat. Ils ne considèrent pas l'Etat comme leur propre bien, mais placent souvent leurs propres intérêts au dessus de tout. Ces camarades veulent en général obtenir tout gratuitement : vêtements, logement nourriture, billets pour voyager, etc. Ces conceptions sont fausses. Elles conduisent à « l'égalisation » et à « l'effacement de la personnalité » dans le travail, à l'encouragement à la paresse, à la baisse de la productivité et de la discipline du travail.

« Qui tire profit et intérêt de ces mauvaises humeurs ? L'ennemi se sert des incrédules et des hésitants et essaie de créer une ambiance qui lui est propice.

« L'amélioration de la vie des ouvriers des transports dépend avant tout d'eux-mêmes... En développant le mouvement pour les transports lourds (500 km. de trajet parcouru par un train de marchandises en 24 heures), le mouvement des machinistes ayant atteint 100.000 km., le mouvement pour la réparation des machines par ses propres moyens et le mouvement pour la finition rapide des bateaux, ainsi qu'en appliquant d'autres méthodes nouvelles stakhanovistes de travail, les ouvriers des transports amélioreront plus vite leur vie. C'est le meilleur et l'unique moyen pour parvenir à une vie meilleure » (id.)

Catastrophes et avaries.

Les staliniens reviennent pour la troisième fois sur le sujet « catastrophes et avaries ». En 1945 déjà, au Congrès des cheminots et des marins bulgares, Georges Dimitrov en personne leur assigna, comme objectif numéro 1, la diminution des catastrophes et des avaries.

En 1950, au mois d'avril, Valko Tchervenkov insista encore plus catégoriquement sur la même question.

« ... Mais il faut tout de suite reconnaître que dans les transports ferroviaires, routiers et maritimes, les catastrophes et les avaries continuent à se produire fréquemment.

« Toutes ces catastrophes et avaries s'expliquent par la faible discipline dans les différents chaînons des transports.

« Il n'y a pas de place dans les transports pour les responsables de ces accidents.

« La lutte contre les catastrophes et les avaries est étroitement liée à la lutte contre les activités des ennemis au sein des transports.

« La vigilance révolutionnaire dans les transports doit toujours être à la hauteur, doit augmenter et devenir la chair et le sang de tous les hon-

nêtes ouvriers et employés des transports. C'est ce que nous enseigne le parti bolchéviste, notre Parti et le camarade Valko Tchervenkov... » (id.)

En réalité, toutes ces catastrophes et avaries sont dues au chaos qui règne depuis la prise du pouvoir par les staliniens, car auparavant les cheminots représentaient l'élite de la classe ouvrière en Bulgarie. Mais pour innocenter le régime, il faut bien trouver des coupables. Et où les prendre, sinon parmi les ouvriers ? Et pourtant, force est bien d'avouer que c'est le mécanisme politico-économique lui-même qui est responsable.

« ... Et il ne faut pas dissimuler que la discipline et la responsabilité personnelle ne sont pas à la hauteur voulue. Les règlements ne sont pas respectés, surtout ceux qui concernent la discipline et l'exploitation technique dans les transports ferroviaires. Il y a encore des dirigeants des transports qui n'osent pas prendre la responsabilité des ordres qu'ils ont donnés et qui cherchent à se couvrir par une organisation du Parti ou un syndicat ou à se cacher derrière le dos d'une personne placée plus haut hiérarchiquement. Il y a des cas où des militants syndicalistes ou du Parti s'immiscent brutalement dans le travail du dirigeant ou du chef et l'empêchent de ce fait de se sentir responsable de ce qui se produit dans le rayon qui lui est confié » (id.)

Préparatifs militaires.

Le réseau ferroviaire bulgare n'est pas adapté au transport de troupes et de leur ravitaillement. Il n'y a que des lignes uniques et les staliniens essaient de remédier à cet état de choses en faisant construire de nombreuses gares de triage :

« ... Des travaux d'aménagement furent entrepris dans les gares de Sofia, Dimitrograd, Pléven-Ouest, Biala, etc... »

« ... 420 kilomètres de lignes furent renouvelées, ainsi que 118 kilomètres de lignes de triage dans 99 gares... Le plan prévoit pour 1952 le renouvellement et l'aménagement de 109 kilomètres de lignes et la construction de 34 gares et 38 kilomètres de lignes de triage. »

« ... Comme suite à une décision gouvernementale un plan pour le développement et la mécanisation des transports ferroviaires est en train d'être élaboré. Il comprendra : l'élargissement du réseau, une amélioration des gares de triage, l'introduction des freins automatiques et des systèmes de blocage, la fourniture de nouvelles et puissantes locomotives, de navires, camions et wagons, la mécanisation du procédé du chargement et déchargement des marchandises, etc... » (id.)

Pour la première fois le ministre des Transports confirme publiquement la construction du ferry-boat Vidine-Kalaphate qui est d'importance purement stratégique, de même que la construction de la ligne transbalkanique avec le tunnel « Kosnitsa », construit sous la direction d'ingénieurs soviétiques, tels que l'ingénieur Glébov.

Epuration au sein du ministère des Transports

« Tous les dirigeants aux conceptions anciennes furent écartés de l'appareil du ministère et des directions. Des cadres sûrs et dévoués les remplacèrent aux postes de commandement. »

Les fonctionnaires et les spécialistes des transports bulgares sont très souvent remplacés par des soviétiques.

« ... Avec l'aide des spécialistes soviétiques une amélioration s'est fait sentir dans la planification, la comptabilité et la direction opérative des institutions, relatives aux transports » (id.).

La réorganisation des P.T.T.

Le 11 février de cette année a eu lieu à Sofia une conférence du ministère des P. T. T. Le général-colonel Ivan Mihailov, vice-président du Conseil des ministres et chef du service « Transports industriels » près du C.C. du P.C. bulgare y était présent. Un rapport, relatif aux résultats obtenus au cours de l'année 1951 et aux mesures à entreprendre en 1952 a été présenté par le ministre des P.T.T., la camarade Tzola Dragovtchéva :

« ... L'année dernière, appliquant l'expérience soviétique avec l'aide des spécialistes soviétiques du ministère des Liaisons en U.R.S.S., il fut procédé à une réorganisation complète du ministère des P.T.T. » (Rabotnitchesko Délo du 12 février 1952).

Force nous est de constater que les spécialistes soviétiques prennent à cœur la soviétisation du pays par le truchement de la presse soviétique :

« ... Grâce à l'aide concrète fournie par les spécialistes soviétiques, vers la fin de l'année 1951 survint une amélioration essentielle dans la diffusion et l'expédition des quotidiens et périodiques bulgares et russes, par le développement du système des abonnements qui contribua à stabiliser les tirages chancelants des journaux et des hebdomadaires » (id.).

A la suite de ces « réformes » chaque facteur bulgare se voit actuellement assimilé à un agent qui recueille des abonnements pour les journaux et les revues soviétiques et qui doit désigner les personnes ayant refusé l'abonnement ou s'étant montrées peu désireuses de souscrire un pareil abonnement.

Après les concierges, considérés comme agents numéro 1, les facteurs remplissent le rôle d'agents numéro 2 du régime communiste.

LE COMMUNISME EN ASIE

EGYPTE

Nouvelles intrigues communistes

En étudiant la pénétration communiste dans les syndicats ouvriers existant dans divers pays du proche-Orient (voir le B.E.I.P.I., numéro 66, p. 30 et s.), nous avons eu l'occasion de constater que :

1) Les centrales syndicales communistes ou pro-communistes, décapitées de leurs leaders, étaient numériquement et politiquement très faibles.

2) Elles étaient de plus en plus supplantées par des syndicats indépendants, affiliés à la Fédération des Syndicats Libres.

3) Dans ces conditions, la tactique communiste consistait essentiellement à s'infiltrer dans les syndicats anti-staliniens, et à occuper des postes de commande.

Voici que le quotidien cégétiste tchécoslovaque, le *Praca*, du 4 avril, nous apporte un témoignage direct sur le travail de sape, et sur ses conséquences, accompli par des militants communistes au sein du mouvement ouvrier indépendant. Nous en extrayons quelques passages significatifs :

« Les travailleurs égyptiens, bien que se trouvant dans des conditions d'existence déplorables, ont compris d'une manière claire que l'essor du mouvement de libération nationale et le rôle particulièrement important que joue à cet égard la classe ouvrière d'Égypte dans la lutte contre les impérialistes britanniques, ont provoqué l'impérieuse nécessité d'organiser un front syndical unique. Ils ont compris que seul un mouvement ouvrier uni pouvait être de taille à affronter la lutte contre les puissants exploitants tant étrangers que locaux... L'aspiration à l'unité qu'ont fait naître aussi bien les misérables conditions de vie que le combat contre les colonisateurs, a trouvé son expression (on remarquera le style imperson-

nel tendant à camoufler l'initiative des staliniens, N.D.L.R.), le jour où a été fondé le « Comité préparatoire pour l'instauration d'une Fédération nationale ouvrière », soit le 9 septembre 1951. Le « Comité préparatoire » a fait publier par la presse égyptienne, le 10 septembre, un manifeste par lequel il s'adresse à la « Fédération syndicale mondiale » (communiste, N.D.L.R.), en la priant de prêter son appui à la création d'un mouvement ouvrier uni en Égypte. »

Des militants communistes égyptiens ont fait ainsi appel à une organisation étrangère purement communiste, lui demandant d'intervenir dans les affaires syndicales intérieures de l'Égypte. A en juger par les résultats que rapporte le *Praca*, en fin de son article, cette intervention n'a pas dû se faire attendre.

« Le « Comité préparatoire » était soutenu par 109 unions syndicales... A la même époque, la soi-disant « Fédération mondiale des syndicats libres », qui est appuyée par des monopoles américains par le truchement des syndicats jeunes américains A.F.L. et C.I.O., a institué, au Caire, une commission qui devait travailler à faire adhérer les unions syndicales égyptiennes à la « Fédération mondiale des syndicats libres », plutôt qu'à la « Fédération syndicale mondiale » (communiste, N.D.L.R.). »

« Mais cette commission a subi bientôt une défaite, et elle a été obligée de transférer son siège à Khartoum. La meilleure démonstration de cet échec est constitué par un communiqué, publié par l'une des quatre unions des chauffeurs de taxis du Caire, à l'origine affiliée à la Commis-

sion. Le communiqué précise que l'union des chauffeurs de taxis a décidé de quitter la dissidente « Fédération mondiale des Syndicats libres. »

Après avoir dénoncé ce qu'il appelle la « complicité avec les impérialistes », le communiqué déclare : « Tous les jours, il devient plus évident que le manque d'unité ne fait que nous affaiblir, ne fait qu'affaiblir notre lutte nationale. C'est pourquoi, nous nous adressons à tous les ouvriers pour leur demander de rejoindre celles des unions syndicales qui font partie du Comité préparatoire pour l'instauration d'une Fédération nationale ouvrière, qui unisse tous les travailleurs égyptiens et les dirige dans la lutte inspirée par nos intérêts (sic) et ceux de notre patrie. »

Pour compléter ces informations, disons encore un mot sur la presse syndicaliste aux mains des communistes. « L'hebdomadaire syndical Cho'la a même été supprimé en 1950, en raison de ses tendances d'extrême-gauche. Pourtant, depuis lors, le gouvernement a autorisé la publication de deux autres hebdomadaires Al Malayin et Al Kateb affichant quelques sympathies pour l'U.R.S.S. et tirant chacun à six mille exemplaires. »

A la Nouvelle Gazette de Bruxelles (du 28 février dernier) dont nous venons de citer le témoignage, nous empruntons également quelques indications sur les activités de l'ambassade soviétique au Caire qui, bien entendu, suit discrètement mais activement, le déroulement des événements, c'est-à-dire coordonne et dirige en fait les efforts épars des syndicats communistes, des infiltrés dans les syndicats libres, des Partisans de la Paix et autres mouvements, sans parler de la propagande pro-communiste et pro-soviétique qu'elle diffuse.

A la tête de la légation de l'U.R.S.S. dans la capitale égyptienne se trouve M. Kozyrev, un « diplomate » averti des problèmes du Moyen-Orient, mais aussi très au fait des questions de l'Afrique du Nord française où il a séjourné pendant deux ans, avant d'être nommé « conseiller » à l'ambassade soviétique à Paris, puis directeur pour l'Europe occidentale au ministère des Affaires Étrangères de M. Vychinski.

M. Kozyrev a sous ses ordres :

- une cinquantaine de « fonctionnaires » diplomatiques et consulaires,
- une « mission commerciale » comprenant trois membres et résidant à Alexandrie,
- un « correspondant » de l'agence Tass soviétique.

Dans le domaine de la propagande, la légation du Caire est fort active. Elle édite et distribue gratuitement à tous les journaux et à certaines notabilités égyptiennes — politiciens, avocats, chefs syndicalistes, étudiants, professeurs universitaires, etc. — des bulletins d'information, rédigés en anglais et en français.

« La propagande officielle de l'U.R.S.S. en Egypte se borne à rechercher tous les titres à une audience complaisante. A toute occasion, elle rappelle ses contacts avec la science égyptienne pour former, il y a plus d'un siècle, l'école russe des arabisants. Elle rappelle que le grand orientaliste Kratchkovski a publié en 1929 un ouvrage sur le Cheik Mohamed At Tantavi, né en 1810 à Tanta près du Caire, mort en 1861 à Saint-Petersbourg, titulaire depuis 1847 de la chaire d'arabe à l'Institut des langues orientales... « Le peuple égyptien, écrit de son côté la Pravda, se tourne vers Staline. Il sait que notre pays sympathise sincèrement et de façon désintéressée avec lui dans sa lutte pour sa liberté et pour son indépendance. »

Deux amitiés au moins de l'ambassadeur russe Kozyrev sont connues de tous au Caire. C'est en premier lieu El Bandari Pacha, cet ancien diplomate égyptien ayant représenté, après la guerre, son pays à Moscou (1946 à 1949), devenu par la suite le leader des « Partisans de la Paix » égyptiens. Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner le nom de ce personnage (B.E.I.P.I., numéro 58, p. 28) qui prend part à tous les meetings communistes internationaux. Un autre ami de l'ambassadeur se nomme Ahmed Hussein, actuellement en prison. Officiellement, ce dernier est le leader du parti socialiste. En réalité, il n'est rien d'autre qu'un agent soviétique à la manière des traîtres social-démocrates Fierlinger (en Tchécoslovaquie) et Szakasits (en Hongrie). Ahmed Hussein est connu pour sa fréquentation assidue de la légation soviétique au Caire, et pour son travail de sape au sein de son propre parti où il n'est suivi que par une minorité d'adhérents.

CHINE

La soumission à l'U.R.S.S.

Les pays d'Europe orientale ne sont devenus des satellites de l'U.R.S.S. qu'au terme d'une évolution dont l'issue, certes, ne pouvait dès le départ faire aucun doute, mais qui a néanmoins pris trois, quatre, voire cinq années. Si, en 1945 ou 1946, une Tchécoslovaquie, ou un royaume de Roumanie pouvaient apparaître comme des pays semi-indépendants, comme des « démocraties économiques », à mi-chemin entre le régime parlementaire des pays occidentaux et la dictature soviétique, l'inexorable évolution les a amenés au point où ils se trouvent aujourd'hui : des pays vassaux de l'U.R.S.S.

De la même façon, après l'accession au pouvoir de Mao Tsé Toung et du Parti communiste en Chine, ce pays s'est progressivement transformé d'Etat apparemment indépendant ou semi-indépendant en un satellite de Moscou. En avons-nous lu des articles spéculant sur un éventuel « titisme »

de Mao Tsé Toung ? Ne nous a-t-on pas affirmé de divers côtés que le caractère chinois ne saurait s'accommoder de l'idéologie bolchévique, au point qu'une rupture entre Moscou et Pékin était inévitable à brève échéance ? Encore maintenant, de temps à autre, un de ces fameux spécialistes de « l'opinion chinoise », prédit, avec plus de circonspection il est vrai, un prochain schisme de Mao.

Il n'entre pas dans nos intentions d'analyser la marche progressive de l'inféodation du gouvernement de Pékin au Politbureau de Moscou. L'enchaînement des événements qui ont conduit à cet état de choses, pour prévisible qu'il fût, a été constitué par une trame de faits et de gestes à peine perceptibles. Ce que par contre nous sommes à même de constater, c'est la synchronisation, déjà totale, des idéologues du P.C. chinois avec la théorie et la politique stalinienne.

A l'aide de deux témoignages — l'un « poéti-

que », l'autre « journalistique » — nous nous proposons de montrer à quel point est avancée la soumission des esprits et des disciplines individuelles, chez les leaders chinois, à l'orthodoxie stalinienne.

Voici le premier exemple.

Parmi les lauréats des « prix Staline de la paix » figure en bonne place un publiciste et poète communiste chinois, Kuo Mo-jo. Celui-ci s'est vu remettre, le 9 avril 1952, au Kremlin, le prix des mains de l'académicien soviétique Dimitri Skolbeltsin. A cette occasion le poète chinois a récité un poème de circonstance que nous reproduisons en partie ci-après. On y admirera le dosage savant des éloges qu'il décerne d'abord à Staline, et secondairement à Mao Tsé Toung :

« Staline est le soleil de l'humanité tout entière. Tous les travailleurs du monde lui souhaitent, de tout leur cœur, santé et longue vie. Là où pénètrent les rayons du soleil stalinien, là il fait bon, là il y a la vie, le progrès, la liberté et la démocratie. Ce faisant, il a contribué à la paix en Asie et dans le monde... J'ai essayé d'exprimer les sentiments qui sont miens en ce moment solennel, j'ai composé le poème « La gloire et le devoir ». Permettez-moi de vous le réciter :

« Sur l'effigie de la médaille brillante, c'est le
[fraternel Staline que je vois,
Mais ce n'est pas à moi seul que la récompense
[suprême fut attribuée,
Cette récompense va aux millions de petites gens
[de Chine,
Au peuple chinois tout entier, aux défenseurs de
[la paix en Chine,
A tous les hommes de chez nous que dirige Mao,
[à eux tous s'adresse cet honneur.
L'honneur que nous recevons implique aussi un
[devoir nouveau
Que je me dois de souligner en ces termes :
Des défenseurs de la paix, gens simples, m'ont
[félicité pour cette distinction,
Et des garçons de la Chine entière m'ont déclaré
[leur amour dans leurs chants.
De Corée même, je reçus une lettre
Que m'envoya un garçon coréen nommé Kim Den-
[sen;
Qui, écrivait-il, voudrait recevoir mon portrait en
[souvenir
Et n'avait qu'un seul désir que voici :
Il attend le portrait représentant, revêtu de l'or-
[dre de Staline, le portrait de Kuo Mo-jo.
Et il ajoute : Reconnaissance à Staline et à tous
[les glorieux peuples soviétiques.
Reconnaissance aussi à tous les combattants chi-
[nois qui ont versé leur sang.
Notre cher Staline .. symbole de la paix,
[L'Union Soviétique et la République chinoise,
Voilà deux frères solides, deux peuples, défen-
[seurs formidables de la paix
Bastion de la paix, défense de la paix, —
Lorsque j'aurai grandi, et que je serai combattant,
[Staline m'appellera, et un prix me décernera...
etc., etc.

(Extrait du *Rude Pravo* du 11 avril 1952).

Le deuxième exemple de l'asservissement intellectuel des dirigeants chinois nous est fourni par les commentaires de la presse chinoise immédiatement après la publication de la dernière interview (la plus insignifiante qu'il eût donnée) de Staline à un groupe de journalistes américains, par voie de réponses au questionnaire qui lui avait été adressé.

Le *Rude Pravo*, du 9 avril — deux avant de reproduire le « poème » de Kuo Mo-jo — publiait, dans un article de trois colonnes ce qu'il appelle « Les commentaires de la presse chinoise à propos des réponses de J.V. Staline aux

journalistes américains ». Nous y lisons notamment ceci :

« Les plus importants journaux de la République populaire de Chine accueillent avec enthousiasme les déclarations du généralissime Staline en réponse aux questions que lui ont posées un groupe de journalistes américains, au sujet de la situation internationale. »

« Le quotidien pékinois Jen Min Jih-Pao a affirmé dans son commentaire du 7 avril que la déclaration de Staline revêtait une importance particulière. Elle constitue un encouragement immense pour les hommes du monde entier qui mènent une lutte acharnée contre les intrigues des impérialistes. Grâce à la déclaration de Staline, ceux qui étaient troublés par la situation mondiale tendue, créée par les incitateurs à la guerre américains, ont de nouveau eu la vision claire de la victoire finale dans la lutte pour la défense de la paix mondiale. ... « Il y a un an, écrit notamment le journal pékinois, au cours de l'interview qu'il a donnée au correspondant de la Pravda, le généralissime Staline avait assuré que « la paix serait maintenue et renforcée si les peuples prenaient en main la cause de la paix et la défendaient jusqu'au bout ». Au cours de l'année écoulée, les peuples ont mené une dure campagne, guidés par le généralissime Staline, pour la défense de la paix ; et effectivement, ils ont obtenu de grandes victoires. »

« Le quotidien Kuan-Min écrit dans son éditorial... « L'Union Soviétique ne néglige aucun moyen, comme chacun sait, pour détendre la situation mondiale, pour renforcer la coopération internationale entre les divers pays, pour maintenir la paix dans le monde... La force du camp de la paix, dirigé par l'Union Soviétique, ne cesse de grandir, et dès à présent, elle dépasse largement celle du camp des impérialistes, qui se trouve sur le chemin de la défaite. C'est pourquoi, écrit le quotidien, le généralissime Staline a pleinement raison de montrer que la troisième guerre mondiale n'est pas plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a deux ou trois ans. »

« Le quotidien Ta Kung Pao, de Shanghai, déclare dans son éditorial : « Trois principes sur lesquels repose la coexistence pacifique du capitalisme et du communisme, principes déterminés par le généralissime Staline, sont précisément ceux pour lesquels combattent dans le monde entier les peuples épris de la paix. Les impérialistes qui refusent d'admettre ces principes de la coexistence pacifique des deux systèmes proclament à haute voix l'inévitabilité de la guerre. C'est que d'autres principes et d'autres motifs les inspirent. »

Nous arrêtons là les citations quelquefois incompréhensibles dans le galimatias propre aux communistes.

Est-ce là un autre langage que celui qu'on tient dans les pays satellites ?

Kuo Mo-jo est vice-président du Conseil de la Chine populaire, responsable pour les affaires culturelles, sociales et la propagande. Les trois journaux que nous venons de citer figurent parmi les plus « représentatifs » de la presse nouvelle.

Ceux-ci et celui-là ne font que répéter — tous comme les perroquets communistes d'Europe orientale — la leçon qui vient de Moscou.

Certes, une résistance, et même une résistance fort active, se manifeste à la bolchévisation du glacis européen comme du glacis asiatique de l'U.R.S.S. Mais cette résistance n'est pas le fait des quelques militants communistes qui seraient sur le point de se séparer de Moscou, elle est bel et bien le fait des populations elles-mêmes.

LA VIE EN U.R.S.S.

Les jeunes filles "mozhno"

Du *New Leader* du 10 mars 1952, nous extrayons l'article suivant de David J. Dallin :

« Il y avait environ quinze Russes travaillant dans les bureaux de l'Ambassade britannique » écrit Nora Murray, auteur de « I Spied for Stalin », « et chacun d'entre eux avait l'approbation et l'autorisation du N. K. V. D... L'Ambassade ne semblait pas comprendre que chacun de ces Russes était un homme ou une femme *mozhno* qui rapportait tout ce qui se passait au N.K.V.D. »

Les jeunes filles russes qui se marièrent avec des étrangers pendant ou après la guerre n'auraient pas osé agir ainsi sans l'autorisation de la police secrète, dit Mrs Murray, épouse de guerre russe, maintenant vivant aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'elles méritèrent leur surnom de *mozhno*, le mot russe qui signifie « permis ». Toutes devaient faire des rapports au N.K.V.D. « Je n'insinue pas que toutes mes sœurs mariées de guerre le firent volontiers. Mais quelques-unes d'entre elles le firent. »

Mrs Murray cite deux épouses qui allèrent à Londres et qui, après plusieurs années, retournèrent en Union Soviétique et publièrent une violente attaque dans la *Pravda* sur l'« esclavage » régnant en Angleterre et sur celui de la vie familiale anglaise en particulier. L'auteur affirme que ces deux femmes « communistes fanatiques au sang froid » n'ont jamais cessé de travailler pour Moscou et que leur retour spectaculaire a été arrangé longtemps à l'avance.

Il y a encore douze femmes attendant sans espoir en Russie de pouvoir rejoindre leurs maris anglais. Mrs. Murray écrit :

« Il m'est pénible de le dire, mais la vérité est que ces douze femmes ont probablement accepté à un moment ou à un autre d'espionner pour le compte des Soviets. Autrement le N.K.V.D. ne leur aurait pas donné la permission de se marier avec des étrangers. »

Nora Murray fut elle-même employée du N.K.V.D., dans la section chargée d'espionner les diplomates et les autres membres de la colonie étrangère. Sous la direction du Major Kirilov, des hommes et des femmes travaillaient comme informateurs pour le N.K.V.D. dans les diverses ambassades ; de même que travaillaient un grand nombre de jeunes filles ayant une bonne connaissance des langues étrangères dont la mission était de prendre contact avec des diplomates étrangers et de leur rendre visite dans leurs bureaux et chez eux. Le Major Kirilov avait un dossier spécial sur chaque employé d'ambassade, mentionnant les traits de son caractère, ses goûts spéciaux et ses faiblesses. Les jeunes filles *mozhno* savaient qui elles devaient rencontrer et ce qu'elles devaient essayer de trouver ; quelques-unes d'entre elles allaient très loin dans leurs amitiés diplomatiques, afin de remplir leur « devoir » socialiste.

Mrs. Murray fut désignée pour espionner un

diplomate anglais nommé William Bagshaw. Elle s'arrangea pour le rencontrer plusieurs fois mais Bagshaw montra peu d'enthousiasme. Finalement, il lui dit : « Ecoutez, pourquoi m'ennuyez-vous ? Je sais que vous n'êtes qu'une de ces jeunes filles *mozhno* travaillant pour le N.K.V.D. » Cependant elle rencontra John Murray, l'assistant de Bagshaw et devint amoureuse de lui ; elle réussit à obtenir l'autorisation de l'épouser et de quitter l'Angleterre.

La lutte de Mrs. Murray avec le N.K.V.D. dans les derniers mois avant son départ est une histoire effrayante et choquante d'une femme persécutée, terrorisée dont la seule protection était le minimum de courtoisie que l'on montrait encore en U.R.S.S. aux diplomates étrangers, dans les premières années de l'après-guerre. Non moins intéressante, cependant, est l'histoire personnelle de l'auteur.

Nora Murray est la fille d'un ancien chef éminent du N.K.V.D., Vasily Korchenko, qui entra dans la police secrète au cours des années vingt et qui y fit carrière rapide. Korchenko appartenait à ce qui était, en effet, l'aristocratie de l'Union Soviétique. Il put procurer des situations lucratives aux membres de sa famille ; tous les problèmes de nourriture, de logement, d'habillement étaient résolus pour lui par l'Etat ; il jouissait des services spéciaux d'un coiffeur et d'un tailleur chez lui ; et quand il assistait aux représentations du Bolshoi Theater, il s'asseyait dans la loge spéciale du N.K.V.D. qui était celle de la famille royale.

En 1936, quand le père de Nora fut transféré à Moscou, on lui attribua une villa de douze pièces qui avait appartenu à Nikolai Krestinsky (ancien ambassadeur soviétique en Allemagne qui venait justement d'être « purgé ») et un appartement de cinq pièces dans la ville. D'après le livre de sa fille, il semble que Korchenko ait été l'homme chargé de réaliser la purge générale des diplomates soviétiques en 1938. Ensuite, il fut l'un de ces boucs émissaires que Staline rendit responsables des « excès » de la purge et il fut arrêté en mai 1939 ; on ne le revit jamais. Nora fut obligée d'entrer dans la tragique carrière d'une fille *mozhno*.

« Les hommes qui rencontrent des filles *mozhno* en Russie », m'écrivit Mrs. Murray dans une lettre privée en réponse à une question, « ne s'intéressent que rarement à leur vie et à leur sort ; ils comprennent rarement la terrible tragédie et la situation désespérée de ces victimes du système. Pas plus d'ailleurs que ces jeunes filles ne comprennent la véritable signification de leur activité. Elles l'acceptent comme étant inévitable et tombent toujours plus bas. Cependant, il y a aussi des héroïnes parmi elles, de véritables types de la féminité russe courageuses et nobles. Je fus la seule fille d'un Tchékiste ou plutôt d'un ancien Tchékiste, — aujourd'hui un « ennemi du peuple » — s'il est encore vivant. »